

Havacılıkta Tahribatsız Muayene Yöntemleri

Ayfer Kılıç

YÜKSEK LİSANS ARAŞTIRMA RAPORU

Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı

Temmuz 2024

Non-destructive Testing Methods in Aviation

Ayfer Kılıç

MASTER OF SCIENCE RESEARCH REPORT

Department of Aviation Science and Technology

July 2024

Havacılıkta Tahribatsız Muayene Yöntemleri

Ayfer Kılıç

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uyarınca

Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı

Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Bilim Dalı

Havacılık Malzemeleri Dersi

YÜKSEK LİSANS ARAŞTIRMA RAPORU

olarak hazırlanmıştır.

Danışman: Prof. Dr. Melih Cemal Kuşhan

Temmuz 2024

ETİK BEYAN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kılavuzuna göre, Prof. Dr. Melih Cemal Kuşan danışmanlığında hazırlamış olduğum “Havacılıkta Tahribatsız Muayene Yöntemleri” başlıklı Yüksek Lisans araştırma raporumun özgün bir çalışma olduğunu; çalışmamın tüm aşamalarında bilimsel etik ilke ve kurallarına uygun davrandığımı; raporda verdiğim bilgileri, verileri akademik ve bilimsel ilke ve kurallara uygun olarak elde ettiğimi; çalışmamda yararlandığım eserlerin tümüne atıf yaptığımı ve kaynak gösterdiğimi ve bilgi, belge ve sonuçları bilimsel etik ilke ve kurallara göre sunduğumu beyan ederim. 05/07/2024

Ayfer Kılıç

ÖZET

Havacılıkta ürünlerin üretim ve kullanım süreçlerinde meydana gelebilecek hataların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, hem ürün kalitesi hem de güvenlik açısından son derece önemlidir.

Tahribatsız inceleme (nondestructive inspection, NDI) ve tahribatsız değerlendirme (nondestructive examination, NDE) olarak da bilinen tahribatsız muayene (nondestructive testing, NDT) bilim ve endüstrideki çeşitli sorunları çözmek için kullanılmaktadır. Muayene edilen nesnelere herhangi bir kalıcı değişiklik veya bozulmaya neden olmayan NDT yöntemleri artan test güvenilirliği, verimliliği ve güvenliğinin yanı sıra nispeten kısa muayene süresi ve düşük maliyeti gibi avantajlar sağlamaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana NDT teknolojisi önemli ölçüde ilerleme kaydetmiştir. NDT teknikleri, ölçülen fiziksel özelliklere bağlı olarak çeşitli dallara ayrılmaktadır (Lin, 2013).

Havacılık sektöründe güvenlik ve güvenilirlik en üst düzeyde önem taşımaktadır. Bu bağlamda, tahribatsız muayene yöntemleri, malzemelerin ve yapıların bütünlüğünü bozmadan değerlendirilmesini sağlayan kritik tekniklerdir. Tahribatsız Muayene kendine özgü bir bilim dalı olup, malzemedeki kalıntıları, gerilmeleri, hata boyutu ve yönlerini, kırılma dayanımı ile tasarım arasındaki bağıntıyı ve yapının güvenli bir şekilde çalışmasını belirlemektedir. Bu raporda, NDT, NDI ve NDE tanımları, tarihçesi, temel NDT yöntemleri, avantajları, dezavantajları, havacılıkta kullanım örnekleri ve modern gelişmeleri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Havacılık, tahribatsız muayene, görsel muayene, penetrant testi, manyetik partikül testi, ultrasonik test, akustik emisyon testi, radyografik test, eddy-current testi, termal test

SUMMARY

Detecting faults that may occur during the production and usage processes of products in aviation and taking necessary precautions are extremely important both for product quality and safety.

Non-destructive testing (NDT), also known as nondestructive inspection (NDI) and nondestructive examination (NDE), is used to solve various problems in science and industry. NDT methods, which do not cause any permanent change or deterioration in the inspected objects, provide advantages such as increased test reliability, efficiency, and safety, as well as relatively short inspection time and low cost. Since the second half of the 20th century, NDT technology has made significant progress. NDT techniques are divided into various branches depending on the measured physical properties (Lin, 2013).

In the aviation sector, safety and reliability are of utmost importance. In this context, nondestructive testing methods are critical techniques that allow the evaluation of materials and structures without compromising their integrity. Nondestructive Testing is a unique field of science that determines the residues, stresses, fault size and directions in the material, the relationship between fracture strength and design, and the safe operation of the structure. This report will address the definitions, history, basic NDT methods, advantages, disadvantages, examples of usage in aviation, and modern developments of NDT, NDI, and NDE.

Key Words: Aviation, non-destructive testing, visual inspection, penetrant test, magnetic particle test, ultrasonic test, acoustic emission test, radiographic test, eddy-current test, thermal test

TEŐEKKÖR

Bu alıőma, havacılıkta tahribatsız muayene yöntemlerinin detaylı bir incelemesini sunmak amacıyla hazırlanmıőtır. Bu raporu hazırlamama teővik eden ‘‘Havacılık Malzemeleri’’ dersi hocam Prof. Dr. Melih Cemal KUŐHAN'a teőekkÖr ederim.

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

Sayfa

ÖZET	v
SUMMARY	vi
TEŞEKKÜR	vii
İÇİNDEKİLER DİZİNİ	viii
ŞEKİLLER DİZİNİ	x
ÇİZELGELER DİZİNİ	xiv
1. GİRİŞ ve AMAÇ	1
2. TANIMLAR VE TEMEL KAVRAMLAR	2
2.1 Tahribatsız Muayene (NDT) Nedir?.....	2
2.2 Mekanik Testler ve Tahribatsız Muayene.....	3
3. TARİHÇE	5
3.1 Tahribatsız Muayene Yöntemlerinin Tarihsel Gelişimi.....	5
3.2 Havacılıkta Tahribatsız Muayene Kullanımı.....	10
4. HAVACILIKTA ANA NDT YÖNTEMLERİ	14
4.1 Gözle Muayene	17
4.1.1 Gözle Muayenenin Havacılıktaki Uygulama Örnekleri	19
4.2 Penetrant Testi (PT).....	22
4.2.1 Penetrant Testinin Havacılıktaki Uygulama Örnekleri.....	24
4.3 Manyetik Parçacık Testi (MT)	28
4.3.1 Manyetik Parçacık Testinin Havacılıktaki Uygulama Örnekleri.....	33
4.4 Ultrasonik Test (UT)	34
4.4.1 Ultrasonik Testin Havacılıktaki Uygulama Örnekleri	36

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

Sayfa

4.5	Akustik Emisyon Testi (AE)	42
4.5.1	Akustik Emisyon Testin Havacılıktaki Uygulama Örnekleri	45
4.6	Radyografik Test (RT).....	49
4.6.1	Radyografik Testin Havacılıktaki Uygulama Örnekleri	51
4.7	Eddy Current Test (ET)	55
4.7.1	Eddy-Current (Girdap Akımları) Testinin Havacılıktaki Uygulama Örnekleri	59
4.8	Termografik Test (TT).....	64
4.8.1	Termografik Testin Havacılıktaki Uygulama Örnekleri	67
4.9	İleri NDT Teknikleri.....	70
4.9.1	Otomasyon Ve Dijitalleşme	72
5.	SONUÇ	74
	KAYNAKLAR DİZİNİ	75
	EKLER	

ŞEKİLLER DİZİNİ

<u>Şekil</u>	<u>Sayfa</u>
Şekil 2.1 Çok katmanlı kompozit malzemelerin denetimi için akustik empedanslı.....	2
Şekil 2.2 Mekanik test – demir çekme deneyi: Solda, deney öncesinde parça.	3
Şekil 3.1 Uçak bakım görseli (OneStopNDT, 2024).....	11
Şekil 4.1 Kaynak bağlantılarına uygulanan tahribatsız muayene yöntemleri	14
Şekil 4.2 Görsel muayenede tavsiye edilen minimum ışık şiddeti 500 lux,.....	17
Şekil 4.3 Uçak türbin parçalarının görsel testi (Topp, M. 2020).....	17
Şekil 4.4 Görsel muayene araçları: Kaynak ölçüm aleti, ayna, büyüteç	18
Şekil 4.5 Basit bir görsel muayene kiti	18
Şekil 4.6 Boreskop ile uçak motorunun erişilemeyen yerlerinin incelemesi	19
Şekil 4.7 CFM56 ve V2500 serisi uçak motorlarının bakımını yapan TEC’te (Turkish.....	19
Şekil 4.8 Rolls-Royce RR300 motorun fener yardımıyla gözle incelemesi (APA Asia Pacific Aerospace, n.d.).....	20
Şekil 4.9 Airbus uçağına ait ‘PN: 4-6000H883-00’ numaralı ‘Drain mast’ komponentinin boroskop cihazı ile incelemesi (Tarhan ve Kurt, 2021)	20
Şekil 4.10 Airbus uçağına ait ‘PN: 4-6000H883-00’ numaralı ‘Drain mast’ komponentinin boroskop cihazı ile incelemesi sonucunda elde edilen görüntüler (Tarhan ve Kurt, 2021).....	21
Şekil 4.11 Boreskop ile motor blade aralarının incelenmesi (Kindred, 2007)	21
Şekil 4.12 Penetrant testinin aşamaları	22
Şekil 4.13 Uçağın iniş takımı jantı için penetrnat yöntemi aşamaları: 1)penetrant sıvısına daldırma 2)penetrantı temizleme 3)firında kurutma 4)karanlık ışıkta gözlemeleme (ACI Jet, 2016)	23
Şekil 4.14 Püskürterek penetrant uygulaması (Zeppelin, n.d.)	24
Şekil 4.15 1) Kontrol işlemi için uçaktan sökülmüş jant 2) Yüzeyine penetrant sıvı uygulanmış olan jant 3) Yüzeyindeki fazla penetrant sıvı temizlenmiş olan jant 4) Geliştirici malzeme uygulanmış olan jant 5,6) Jant yüzeyinde tespit edilen süreksizlikler (Uludağ, 2017).....	25
Şekil 4.16 Drain mastkomponentinin penetrant uygulaması (Tarhan ve Kurt, 2021)	26
Şekil 4.17 Drain mast komponentinin penetrant uygulaması ile muayenesi. (Tarhan ve Kurt, 2021)	27
Şekil 4.18 İniş takımı çatal bağlantısında floresan boya ile yapılan penetrant testi sırasında tespit edilen çatlak (S.E.A.L. Aviation, 2021)	27
Şekil 4.19 Uçakların iniş takımlarına sıvı penetrant testinin uygulanması (Shull, 2002)	27
Şekil 4.20 Floresan penetrant testiyle civatann üçüncü dişinde tespit edilen çatlak (Koloskov ve İvanov, 2017).....	27
Şekil 4.21 Manyetik parçacık testi çalışma prensibi	28

ŞEKİLLER DİZİNİ

<u>Şekil</u>	<u>Sayfa</u>
Şekil 4.22 MR® Hand Yoke ve spreyc manyetik partikül uygulaması.....	29
Şekil 4.23 Manyetik parçacık yöntemi kullanılarak tanımlanan bir kusur (NTC Expert c., n.d.)....	30
Şekil 4.24 Floresan malzemelerle manyetik parçacık testi (ACCESS NDT, 2024).....	30
Şekil 4.25 Manyetik parçacık testinde akım geçirme teknikleri	31
Şekil 4.26 Uçak motor bağlantısında manyetik test ile kaynak çizgisinde tespit edilen çatlak (S.E.A.L. Aviation, 2020).....	33
Şekil 4.27 Boeing 777 uçağın iniş takımının (şasinin) sağ ana iniş takımı amortisörünün pistonu ya da daha spesifik olarak pistonun krom kaplamasını manyetik parçacık testi ile muayenesi ve çatlak tespiti (Koloskov ve İvanov, 2017)	33
Şekil 4.28 Solda: Ultrasonik muayenede arka duvar yankısı. Sağda: Yankı genliğinin (amplitude) azalması ile kusurlu bölgenin ve derinliğinin tespiti (detection).....	34
Şekil 4.29 Transdüser iler taranan parça ve osiloskop	35
Şekil 4.30 Boeing 787 uçağının malzeme dağılımı (Boeing, 2013) (Karşılaştırma için; Boeing 777 üretiminde %12 kompozit malzeme ve %50 alüminyum kullanılmıştır).....	36
Şekil 4.31 "Şu anda hangi muayene teknikleri kullanılıyor?" sorusuna bütünleştirilmiş yanıt (imalat ve servis NDE). Sıfır en az kullanılanı, 7 ise en çok kullanılanı gösterir (Howell, 2020)	37
Şekil 4.32 Olympus BondMaster 600 cihazı ile uçak yüzeyinin test edilmesi (EVIDENT a., n.d.)	38
Şekil 4.33 Challenger uçağının yüzeyinde ultrason muayenesi (S.E.A.L. Aviation, n.d.)	38
Şekil 4.34 Uçak kompozit yapısı üzerinde Olympus RollerFORM™ cihazıyla yapılan ultrasonik test (Techkontrol, n.d.)	38
Şekil 4.35 Olympus Epoch 650 Ultrasonik Dijital Kusur	39
Şekil 4.36 Olympus EPOCH 650 Ultrasonic Flaw Detector cihazı ile	39
Şekil 4.37 GE USN 60 Ultrasonic Flaw Detector Thickness Gauge cihazı ile Turkish.....	39
Şekil 4.38 Uçak gövdesinin ultrasonik testi (Georgeson, 2013)	40
Şekil 4.39 İniş takımlarının Phasor XS Portable Phased Array.....	40
Şekil 4.40 Gekko flaw detector ile iniş takımlarının ultrasonik muayenesi (Eddyfi Technologies, n.d.)	41
Şekil 4.41 Olympus EPOCH 650 Ultrasonic Flaw Detector cihazı ile CFM56-7B.....	41
Şekil 4.42 Akustik emisyon tahribatsız muayene yönteminin çalışma mantığı	42
Şekil 4.43 Kompozit basınçlı kap üzerine monte edilmiş akustik emisyon sensörleri (Heather F. Riley, 2016).....	43
Şekil 4.44 Erken üretim aşamasında Akustik Emisyon İzleme Kullanılarak Tam Ölçekli Yorulma	45
Şekil 4.45 Bölme ve kanat yapısındaki tipik akustik emisyon testi sensör konumları (Finlayson vd., 2001)	45

ŞEKİLLER DİZİNİ

<u>Sekil</u>	<u>Sayfa</u>
Şekil 4.46 Tam Ölçekli Yorulma Testinde tipik AE göstergeleri (Finlayson vd., 2001)	45
Şekil 4.47 Solda: Yapısal test sırasında bölgesel aktüatör yüklerini pad yüklerine aktaran Wiffle Tree.....	46
Şekil 4.48 Kavisli petek çekirdekli paneller üzerinde FAA (Federal Aviation Administration) sponsorluğunda yapılan bir çalışma, akustik emisyon (AE) izlemenin, hasar başlangıç bölgelerinin yerini tespit etmek ve çatlak ilerlemesini izlemek için güvenilir bir yöntem olduğunu göstermiştir (Black, 2008).....	46
Şekil 4.49 Uçak üzerinde kullanılan farklı tip petek örnekleri. (a) Taban ve.....	47
Şekil 4.50 Kanattaki lift dağılımının oluşturduğu eğilme momentinin uçak kanadının I-spar'ında	47
Şekil 4.51 Kanat spar parçasının skeç çizimi (University of Southampton, n.d.)	48
Şekil 4.52 Akustik emisyon izleme sistemi (University of Southampton, n.d.).....	48
Şekil 4.53 Yüksek frekansta spar deformasyonu (University of Southampton, n.d.)	49
Şekil 4.54 Radyasyon testin çalışma prensibi (Özden, 1981)	49
Şekil 4.55 Tipik uçak kanadı spar radyografisi (Wong vd., 2011)	50
Şekil 4.56 Hawker800A uçağın 96 ay muayenesi için radyografik teste hazırlık yapılırken (S.E.A.L. Aviation, n.d.).....	51
Şekil 4.57 Hawker800A uçağın 96 ay muayenesi için radyografik test (S.E.A.L. Aviation, n.d.)...	52
Şekil 4.58 Robot güdümlü tarama manipülatörü.....	52
Şekil 4.59 Uçağın radyografik incelenmesi sırasında tekerlekli kaideler üzerinde hareket	53
Şekil 4.60 Uçak kanadının radyografik görüntüsü. Kırmızıyla işaretlenmiş olan, 1280x256 piksel ²	54
Şekil 4.61 Glider hücum kenarının sınırlı açılı taraması. Resimde yeniden oluşturulan hacmin dilimleri	54
Şekil 4.62 Glider kanadı hücum kenarı kusurlarının 3B görselleştirilmesi. Oluşturulan	55
Şekil 4.63 Helikopter rotor palinin, pervane göbeğine bağlantı bölümünün CT taraması, kompozitteki.....	55
Şekil 4.64 Girdap akımları yöntemi çalışma prensibi (NDT Teknik, n.d.)	56
Şekil 4.65 Manyetik alanların yönü - Bobin sargılarından geçirilen elektrik akımı	57
Şekil 4.66 Eddy Current Testi ile çatlak (crack) tespiti.....	57
Şekil 4.67 Eddy-current test uygulaması (Institution of Mechanical Engineers, n.d.).....	58
Şekil 4.68 Wheel Probe Phased ARRAY Ultrasonik test – uçak kanadı (Atlı, 2021)	59
Şekil 4.69 Uçak iniş takımı jantına uygulanan Eddy current testi (ACI Jet, 2016)	59

ŞEKİLLER DİZİNİ

<u>Şekil</u>	<u>Sayfa</u>
Şekil 4.70 Olympus OmniScan MX ile uçak kanat ve gövdesi yüzeyinde Eddy current muayene (EVIDENT b., n.d.).....	59
Şekil 4.71 ABD Sahil Güvenlik'te havacılık bakım teknisyeni Adam Hoke, bir girdap akımı tarayıcısı	60
Şekil 4.72 Direkt uçak yüzeyine uygulanan ET (S.E.A.L. Aviation, n.d.)	60
Şekil 4.73 NDT teknisyeni helikopterde girdap akımı incelemesi yapmaya hazırlanırken (S.E.A.L. Aviation, n.d.).....	61
Şekil 4.74 İniş takımı jantının cıvata delik çevresinin girdap	61
Şekil 4.75 Boeing 737'deki doubler kenar hasarının örnek konumu (solda).....	62
Şekil 4.76 Boeing 737 doubler kenarının yüzey altı çatlaklarını gösteren ECA C-taraması.....	62
Şekil 4.77 Airbus A330-200'de ECA Korozyon denetimi.....	63
Şekil 4.78 Şekil 16 Korozyon muayenesinin C-taramaları	63
Şekil 4.79 Elektromanyetik spektrum	64
Şekil 4.80 Bina dış yüzeylerinde ısı geçişinin (kaybının) izlenmesi (Teledyne FLIR LLC, 2020) .	65
Şekil 4.81 Termal görüntüleme cihazıyla motor inceleme (Fluke Corporation, n.d.)	65
Şekil 4.82 Aktif termal test (Vision Systems Design, 2013).....	66
Şekil 4.83 Uçak gövdesine termal test uygulaması (Georgeson, G. 2013)	67
Şekil 4.84 Termal görüntüleme cihazı ile uçağın incelenmesi (RuAviation, 2024)	67
Şekil 4.85 Lock-in termografi tekniği kullanılarak yapılan bir Boeing 737	68
Şekil 4.86 'Safran Nacelles'te akustik kompozit paneller için geliştirilen Flash IR Termografi (Safran, 2017).....	69
Şekil 4.87 İşbirlikçi bir robotun yardımıyla büyük bir uçak parçasının kilitli termografi incelemesi (Resim: Royal NLR – Netherlands Aerospace Centre).....	69
Şekil 4.88 Aktif termal test (Asian Aviation, 2021)	69
Şekil 4.89 IRT ünitesine sahip yer tabanlı robotik denetim platformunun.....	70
Şekil 4.90 NASA'nın İşbirlikçi Robot Sistemi küçük bir gövde bölümünü inceliyor. a) Etkileşimli yol planlaması,b) kompozit uçak gövdesi üzerinde veri toplama ve c) CAD geometrisi üzerine eşlenen termografi verileri (Howell, 2020)	70
Şekil 4.91 UR10'un güvenlik sistemi, robotla eş zamanlı olarak birkaç	72
Şekil 4.92 RoboDK yazılımı, kullanıcıların robot uygulamasını sahaya konmadan.....	72

ÇİZELGELER DİZİNİ**Çizelge****Sayfa**

Çizelge 4.1 NDT yöntemlerinin kullanıldıkları yerler (NTC Expert a., n.d.) 15

1. GİRİŞ ve AMAÇ

Gelişen teknolojiyle birlikte, insanların ve firmaların satın aldıkları ürünlerden bekledikleri kalite artmaktadır. Ürünlerin, müşteriye ulaşmadan evvel kalite kontrolünden geçirilmeleri elzem bir konu olup, bu kontroller numuneler ya da ürünler üzerinde tahribatlı veya tahribatsız olarak gerçekleştirilmektedir. Tahribatlı testlerin tamamlayıcısı özelliğindeki tahribatsız testler, ilgili parçanın fiziksel ya da kimyasal bütünlüğünü bozmaksızın gerçekleştirildiğinden tahribatlı testlere göre nispeten daha ucuzdur (Akgün, Yıldırım ve Baş, 1991).

Havacılık sektöründe tahribatsız muayene (NDT), bir uçağın bileşenlerinin güvenliği ve güvenilirliği açısından kritik bir rol oynar. Bu alandaki NDT teknikleri, ürünlerde üretim ve kullanım sırasında oluşabilecek hataların önceden tespit edilmesini ve önlemlerin alınmasını sağlar. Uçak bileşenleri, yoğun işlem matematiği ve farklı test yöntemlerine dayanan NDT prosedürleri ile düzenli olarak incelenir ve değerlendirilir.

Özellikle havacılık sektöründe, malzemelerin bütünlüğü ve güvenilirliği, sadece ürün kalitesi değil aynı zamanda yolcu ve mürettebat güvenliği için de kritiktir. Tahribatsız muayene yöntemleri, elektromanyetizma, akustik veya termal emisyon gibi farklı fiziksel olgulara dayanarak, malzemelerdeki kusurları tespit etmek ve potansiyel riskleri önlemek için kullanılır.

Havacılık endüstrisi, NDT tekniklerinin gelişimine sürekli olarak yatırım yapar ve bu tekniklerin kullanımı, uçakların daha güvenli ve güvenilir olmasını sağlar. Ayrıca, NDT, üretim sürecinde kullanılan polimer ürünler ve kompozit malzemeler de dahil olmak üzere, havacılık endüstrisindeki malzeme gelişimine paralel olarak evrilmiştir. Bu sayede, uçakların ve havacılık bileşenlerinin kalitesi ve dayanıklılığı sürekli olarak artırılmıştır.

Havacılık sektöründe NDT, güvenlik standartlarının karşılanması ve ürün kalitesinin sağlanması açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu tekniklerin etkin kullanımı, uçakların güvenliği ve havacılık endüstrisinin sürdürülebilirliği için hayati öneme sahiptir.

2. TANIMLAR VE TEMEL KAVRAMLAR

2.1 Tahribatsız Muayene (NDT) Nedir?

Tahribatsız muayene (Non-destructive testing), malzemenin yüzeyinde veya iç yapısındaki gözle tespit edilemeyen süreksizliklerin, malzemeye zarar vermeden tespit edilmesinde kullanılan yöntemlerdir. Endüstride en çok kullanılan tahribatsız muayene yöntemleri görsel test, manyetik parçacık testi, penetrant testi, ultrasonik test, radyografik test, akustik emülsiyon testi ve Eddy-current testidir. Tahribatsız muayene yöntemleri uygulama, malzeme özellikleri, parça geometrisi, parçanın kalınlığına vb. göre sınırlanmaktadır (SZUTEST, n.d.).

Şekil 2.1 Çok katmanlı kompozit malzemelerin denetimi için akustik empedanslı kusur dedektörü - BondMaster 600'ün uçak yüzeyinde kullanımı (Pergam, n.d.)

Tahribatsız muayenenin (NDT) en yaygın uygulaması, imalat anomalileri, hizmet veya çevresel stresler veya doğal malzeme yaşlanmasından kaynaklanan kusurların tespitidir. Daha genel olarak, uygulamalar mekanik ve malzeme özelliklerinin, gerilme/deformasyonun ve dinamik tepki davranışının tahmin edilmesini içerebilir. NDT, görsel muayene, boyut ölçümü, ultrason, radyografi, penetrant testler, manyetik parçacık testleri, sızıntı testleri, Eddy-current testleri, flaş ve vibrotermografi, shearografi, akustik emisyonlar ve birçok başka yöntem gibi özel test disiplinlerinin geniş bir ailesinden oluşur.

2.2 Mekanik Testler ve Tahribatsız Muayene

Mekanik test ve tahribatsız muayene (NDT), malzemelerin özelliklerini değerlendirmek için kullanılan iki farklı yöntemdir. Her ikisi de aynı amaca hizmet etse de yaklaşımları farklıdır ve farklılıkları anlamak, malzemeleri test ederken doğru seçimi yapmak için çok önemlidir.

Mekanik Test, bir maddeye basınç veya kuvvet uygulamayı ve nasıl tepki verdiğini gözlemlemeyi içerir. Tahribatlı testlerde, mekanik, esneklik ve dayanıklılık özelliklerini değerlendirmek için bir numune sıklıkla kırılır. Laboratuvarlarda mekanik testlerin gerçekleştirilmesi için sıklıkla evrensel bir test makinesi ve diğer özel araçlar kullanılır. Malzemenin türüne ve değerlendirilmesi gereken niteliklere bağlı olarak çeşitli mekanik testler yapılabilir.

Bazı yaygın mekanik testler arasında çekme, basma, bükme ve sertlik testleri bulunur. Mekanik Testler, malzemelerin kalitesini ve performansını sağlamak için havacılık, otomotiv ve inşaat endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Şekil 2.2 Mekanik test – demir çekme deneyi: Solda, deney öncesinde parça.

Sağda, deney sonrası kırılan parça (İltest, n.d.)

Tahribatsız muayene (NDT) ise, mekanik testlerin aksine, test edilen maddeye zarar vermez veya onu değiştirmez. NDT, bir malzemenin özelliklerini zarar vermeden değerlendirmek için kullanılan bir grup yöntemdir. Bu yöntemler özellikle pahalı veya değiştirilmesi zor olan bileşenlerin değerlendirilmesinde faydalıdır.

NDT teknikleri, bir malzemenin özelliklerini değerlendirmek için ses, ışık ve radyasyon gibi çeşitli enerji türlerini kullanır. Bazı yaygın NDT teknikleri arasında ultrasonik test, radyografi, girdap akımı testi ve manyetik parçacık testi bulunur. Bu teknikler invaziv değildir ve malzeme üzerinde malzeme kullanıldığı sırada uygulanarak kusurların veya hasarların erken tespitine olanak tanır.

NDT, malzemelerin kalitesini ve güvenilirliğini değerlendirmek için havacılık, otomotiv ve inşaat dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, arızaya yol açabilecek potansiyel kusurları veya hasarları tespit etmek amacıyla boru hatlarını, köprüleri ve diğer kritik altyapıyı incelemek için de yaygın olarak kullanılır.

Mekanik testler ve tahribatsız muayene, malzemelerin özelliklerinin değerlendirilmesinde değerli araçlardır. Mekanik test, bir malzemenin mekanik özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlar ancak malzemeyi tahrip eder; NDT ise malzemelerin hasara yol açmadan değerlendirilmesine olanak tanır. İki yöntem arasındaki seçim, test edilen malzemenin türüne bağlı olacaktır (CodeAWeld, n.d.).

3. TARİHÇE

NDT'nin bilinen bir teknoloji olarak ne zaman başladığına dair kayıtlı kesin bir tarih yoktur ancak insanoğlu başlangıçtan itibaren tahribatsız muayeneler yapmıştır. NDT ifadesinin ilk kez kullanılmasından yüzyıllar önce, insanlar nesnelere boyutunu, şeklini ve hatta görsel yüzey kusurlarının varlığını belirlemek için nesnelere "bakmış" ve demircinin şekillendirdiği metali veya döküldükten sonra çanın tonunun "dinlemiş"lerdir. (Hellier, 2003). Örneğin, Romalıların tapınaklarını, evlerini vb. inşa etmek için kullanacakları mermer levhaların çatlaklarını bulmak için un ve yağ kullandıkları söylenir. Ayrıca, demirciler farklı metalleri dövüldükçe ilerlemenin bir rehberi olarak işlem sırasında çıkan ses dalgalarını kullandılar. Dolayısıyla, bir bakıma, NDT'nin en saf halinin, insanın ilk uçuşundan çok önce var olduğunu söylenebilir.

3.1 Tahribatsız Muayene Yöntemlerinin Tarihsel Gelişimi

Günümüzde kullanılan teknoloji ve cihazlar üzerinde en büyük etkiyi 2. Dünya Savaşı (1939-1945) yaratmıştır. Teknoloji, 2. Dünya Savaşı'nın yürütülmesinde tarihteki diğer savaşlardan çok daha büyük bir rol oynamış ve savaşın gidişatında ve nihai sonucunda kritik rol oynamıştır. Bu dönemde Mekanik dünyasında farklı NDT yöntemleri belirgin bir şekilde kullanılmaya başlandı. NDT'nin tanınmış bir teknoloji olarak ne zaman başladığına dair kesin tarihler kaydedilmemekle birlikte NDT yüzyıllardan beri insanlar tarafından farklı şekillerde kullanılmıştır. Uzun yıllardan beri çeşitli endüstrilerde kullanılan bu tekniğin gelişimi 1800'lü yıllara kadar uzanmaktadır.

NDT'nin tarihi, metal parçalar üzerindeki yüzey çatlaklarını tespit etmek için görsel incelemenin kullanıldığı 1800'lü yılların başlarına kadar uzanmaktadır. NDT'nin ilk biçimleri, insan gözünün doğrudan kullanıldığı görsel muayenelerdir. Bu yöntemler, sanayileşmenin başlangıcında, özellikle metalürji ve mühendislik alanlarında yaygın olarak kullanıldı. Ancak bu yöntemler, gözle görülemeyen kusurların tespitinde yetersiz kaldı.

19. Yüzyıl ve Sanayi Devrimi: 19. yüzyılın sonlarına doğru, sanayi devrimi ile birlikte yeni muayene yöntemlerine olan ihtiyaç arttı. Bu dönemde, özellikle buhar

kazanlarının ve demiryolu bileşenlerinin güvenliğini sağlamak için daha sistematik ve bilimsel yöntemler geliştirilmeye başlandı. İlk olarak, manyetik partikül testi ve sıvı penetrant testi gibi basit yöntemler kullanılmaya başlandı.

Kullanılan ilk tahribatsız muayene yöntemi, 1860'larda geliştirilen manyetik parçacık muayenesiydi (Magnetic Particle Inspection, MPI). MPI, incelenen nesnenin etrafına manyetik bir alan yerleştirmeyi ve ardından yüzeye demir oksit parçacıkları uygulamayı içerir. Parçacıklar herhangi bir çatlak veya kusurun olduğu yerde toplanarak onları kolayca görünür hale getirir.

Bu yöntemin tarihsel gelişimine bakıldığında, manyetizma tekniğinin iş parçası muayenesinde ilk olarak kullanılmasının 1868 yılına dayandığı görülmektedir. Savaşlarda bombardıman silahları olarak kullanılan topların namlu kısımlarının miknatıslanması ve namlu boyunca manyetik bir pusula kaydı yapılması ile kusurların tespiti sağlanmıştır. Bu yöntem bir tahribatsız muayene biçimiydi; fakat bu kavram I. Dünya Savaşı'ndan bir süre öncesine kadar pek kullanılmıyordu.

1920'lerin başlarında, William Hoke manyetik parçacıkların manyetizma ile kusurları bulma aracı olarak kullanılabilceğini fark etti. Hoke, manyetize edilmiş bir malzemedeki yüzey veya yüzey alt kusurunun, manyetik alanın parçalanmasına ve parçanın ötesine uzanmasına sebep olduğunu keşfetmiştir. Sert çelik parçalardan gelen metalik öğütmelemin, yüzeydeki çatlaklara karşılık gelen parçanın yüzeyinde desenler meydana getirdiğini fark eden Hoke, muayene edilecek parçalara çok ince bir şekilde uygulanan ferromanyetik tozun kusurların üzerinde birikmesiyle, o kusurları daha görünür hale gelmiştir.

1930'ların başında, manyetik parçacık muayenesi, buhar endüstrisi tarafından, buhar motoru kazanlarını, tekerlekleri ve akslarını incelemek için tercih edilen yöntem olarak, sıvı penetrant testinin erken bir şekli olan petrol ve beyazlatma yönteminin hızla yerini almıştır.

1920'lerde, bir nesnenin yüzeyine sıvı bir boyanın uygulanmasını ve ardından silinmesini içeren boya penetrant muayenesi (Dye Penetrant Inspection, DPI) yöntemi geliştirilmiştir. Boya, zamanla UV ışığı altında görülebilen bir yüzey kusuruna

çekilmektedir. DPI bugün hala çeşitli malzemeler üzerindeki çatlakları ve diğer yüzey kusurlarını tespit etmek için kullanılmaktadır. Bu yöntem Sıvı Penetrant Muayenesi (Liquid Penetrant Inspection, LPI) olarak da bilinmektedir. NDT'nin ilk yöntemlerinden biri olan LPI, erken zamanlarında "Yağ ve Beyazlatıcı Yöntemi" olarak adlandırılmıştır. Öncelikle demiryolu endüstrisinde ilk denetçiler, normalde görsel olarak görülmeyen kusurların "görülme kapasitesini" artırmak için bu yöntemi kullandılar. Nesnelere genellikle önceden temizleniyor, ardından sıcak yağa veya bazen kerosenle seyreltilmiş atık yağa daldırılıyordu. Yağla iyice kaplandıktan sonra parçalar dikkatlice silinerek temizlenir ve kurutulurdu. Parçalar daha sonra beyaz tebeşirle kaplanırdı. Çoğu zaman tebeşir süspansiyon halinde alkolle karıştırılıyordu. Bu, alkol buharlaştığında parça üzerinde kontrast oluşturan beyaz bir yüzey tabakası sağlayacaktır. Bu durumda tebeşir yalnızca zıt bir arka plan olarak değil, aynı zamanda bir tür "kurutma kağıdı" olarak da hareket edecektir. Bu kurutma işlemi, yüzey açıklıklarına sızan yağın yüzeye geri çekilmesine ve bir kusurun varlığının ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Günümüz penetrantları özellikleri bakımından buna çok benzerdir. Yüzey kusurlarına girmek için hâlâ aynı "kılcal etki" ilkesini kullanmaktadırlar ve denetçinin görebileceği belirtileri ortaya çıkarırlar. Penetrantlar günümüzde artık daha taşınabilir, daha güvenli, kullanımı daha kolay ve nispeten ucuzdur (Butz, 2012).

1900'lerin başında, malzemeleri incelemek için yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanan ultrasonik test (Ultrasonic Testing, UT) tekniği geliştirildi. UT'nin ilk pratik uygulaması, Birinci Dünya Savaşı sırasında askeri gemilerde kullanılan zırh plakalarındaki kusurların tespit edilmesiydi. UT, hızla tahribatsız muayene için yaygın olarak kullanılan bir yöntem haline geldi ve bugün hala otomotiv, imalat, havacılık ve uzay dahil çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır. Yöntem taşınabilir cihazlarla uygulama kolaylığı ve muayene esnasındaki tespit edilebilirlik açısından tercih sebebidir. Özellikle boyutsal anlamda daha geniş is parçalarında, düzlem kaynaklı kusurların daha hassas biçimde tespitini sağlamaktadır. Bu yöntemle: parça içerisindeki çatlaklar, boşluklar ve benzeri birtakım süreksizlikler tespit edilebilmektedir (Boving, 1987).

Ultrasonik test yöntemi tarihte I. Dünya Savaşı'ndan önce, su yoluyla ses dalgalarının deniz altına gönderilmesi, batan nesnelere tespiti ve karakterize edilmesinde kullanılmıştır. 1929 ve 1935 yıllarında Sokolov, metal nesnelere incelemek amacıyla ultrasonik dalgaların kullanılabilirliğini incelemiştir. Rus Sergei Sokolov, döküm parçalarını

test etmek için ultrasonu kullanmayı önerdi. Aynı yıl bir kuvars kristali kullanarak malzemelerin içinde yüksek frekanslı titreşimler yaratmıştır. İkinci dünya savaşı sırasında saclardaki laminasyonların ve sıcak haddelenmiş profillerde inklüzyonların tespiti zorunlu hale gelmişti. Zaten var olan NDT yöntemleri (X-Işını, MT, PT ve ET) bu sorunları çözemiyordu. Ardından 1931'de Mulhauser, katılardaki kusurların tespitinde çift güç çevirici kullanmış ve bu konuyla ilgili bir patent almıştır. 1940 yılında Firestone ve 1945 yılında Simons isimli iki bilim adamı, darbeli eko tekniğinden faydalanan ultrasonik test cihazı geliştirmişlerdir (Heiller. 2003).

II. Dünya Savaşı'nın bitmesinden kısa bir süre sonra, Japon araştırmacılar ultrasonik ses dalgalarının tıbbi kabiliyetlerini incelemişlerdir. 1950'li yıllardan sonra Japonya ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da da yöntemin tıbbi uygulamalarına yönelik çalışmalar devam etmiştir ve safra taşları ve tümör kitlelerinin saptanmasında kullanılmasıyla yöntem günümüze dek geliştirilmeye devam etmiştir.

1940'lı ve 1950'li yıllarda, X ışınlarının veya gama ışınlarının bir nesneden geçirilmesini ve sonuçta ortaya çıkan görüntünün film üzerinde yakalanmasını içeren radyografi geliştirildi. Radyografi günümüzde hala kullanılmaktadır ve malzemelerdeki iç kusurların tespitinde en yaygın kullanılan tahribatsız muayene yöntemlerinden biridir. 1895 yılında, Alman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen'in katot ışınlarıyla olan deneyleri X-ışın'ını keşfetmesini sağladı, ona ilk Nobel ödülünü kazandıran bir buluştu. Röntgen konu hakkında ilk açıklamasında, hata tespitinin de içinde olduğu çeşitli kullanışlarını anlatmıştır.

Endüstri o zamanlarda bu buluşa gerek duymuyordu, ama tıpta ihtiyaç vardı, böylece tıbbi ekipmanlar ilk olarak yapılmıştır. Röntgen'in öngöremediği tek etki ise X-ışın'ının insan sağlığına olan zararıydı. Radyasyondan korunma çıkmadan önce, birçok insan hayatını kaybetti.

İlk teknik X-Işın uygulamaları 1930'larda Almanya'da Richard Seifert tarafından gerçekleştirilmiştir. Tıbbi ekipmanları geliştirmiş, kaynak enstitüleriyle beraber çalışmıştır. Radyasyon testi aynı zamanda radyoaktif izotoplarla da yapılabilir. Bu da Marie Curie tarafından keşfedilmiştir ve 1903 yılında fizik dalında Nobel ödülünü almıştır.

1960'larda, iletken bir malzemede bir elektrik akımının indüklenmesini ve ardından ortaya çıkan manyetik alanın ölçülmesini içeren girdap akımı testi (Eddy-current testing, ECT) geliştirildi. ECT, metal borular ve tüpler gibi iletken malzemelerdeki kusurları tespit etmek için kullanılır ve ayrıca iletken malzemeler üzerindeki iletken olmayan kaplamaların kalınlığını ölçmek için de kullanılır.

Yıllar geçtikçe akustik emisyon testi, dijital radyografi ve bilgisayarlı tomografi gibi yeni tahribatsız muayene yöntemleri geliştirildi. Bu yeni yöntemler, tahribatsız muayenenin doğruluğunu ve hızını geliştirerek, onu günümüzde birçok endüstrinin önemli bir parçası haline getirmiştir (Steel City NDT, 2023).

Sonuç olarak, tahribatsız muayenenin tarihi uzun ve zengindir; yıllar içinde pek çok farklı yöntem geliştirilmektedir. Bu yöntemler, malzemelerin muayene ve test edilme biçiminde devrim yaratarak kusurların ve sorunların hasara yol açmadan tespit edilmesini mümkün kılmaktadır. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, bu önemli tekniğin doğruluğunu ve güvenilirliğini daha da arttıracak şekilde daha gelişmiş tahribatsız muayene yöntemlerinin geliştirilmesi muhtemeldir.

NDT'nin son yıllarda gelişmesinin en önemli etkenlerinden biri teknolojideki ilerlemelerdir. Daha gelişmiş sensörlerin ve görüntüleme ekipmanlarının geliştirilmesi, en küçük kusurların ve kusurların bile tespit edilmesine olanak sağlamıştır. Örneğin, yaygın bir NDT yöntemi olan ultrasonik test, artık daha iyi çözünürlük ve daha hızlı test süreleri sağlayan aşamalı dizi teknolojisini kullanmaktadır. Ayrıca NDT'de yapay zeka ve makine öğreniminin kullanılması test sürecinin doğruluğunu ve verimliliğini artırmıştır. Bu ilerlemeler henüz bitmiş değildir; Bu endüstri, kullanılan yeni ekipman ve tekniklerle her yıl daha hızlı gelişmeye devam etmektedir.

NDT'nin son yıllarda gelişmesinin diğer bir etkeni de yeni denetim tekniklerinin geliştirilmesidir. Örneğin NDT denetimleri için drone kullanımı son yıllarda giderek daha popüler hale geldi ve açık denizdeki petrol platformları veya köprüler gibi ulaşılması zor veya tehlikeli alanlar gibi zorlu malzemelerin incelenmesine olanak sağladı. Ek olarak, NDT denetimlerinde robot teknolojisinin kullanımı da arttı ve büyük yapı ve ekipmanların otomatik ve daha verimli test edilmesine olanak tanıdı.

NDT'nin gelişimi, test sürecinin güvenilirliğini ve tutarlılığını artıran denetim prosedürlerinin standartlaştırılmasıyla da desteklenmiştir. Amerikan Tahribatsız Muayene Derneği (American Society for Nondestructive Testing, ASNT) ve İngiliz Tahribatsız Muayene Enstitüsü (British Institute of Non-Destructive Testing, BINDT) gibi kuruluşlar, NDT denetimleri için birçok endüstri tarafından benimsenen kılavuzlar ve standartlar oluşturmuştur.

NDT, muayene yöntemlerinin çok iyi anlaşılmiş bir dizi fizik ilkesine dayalı olarak geliştirildiği olgun bir mühendislik bilimidir. Bu yöntemlere ve bunların uygulamalarına, sınırlamalarına ve avantajlarına kapsamlı olmayan bir genel bakış Ek-1'de yer alan "NDE Yöntemlerine ve Test Kategorilerine Örnekler" isimli çizelgede (Glass III, 2018) sunulmaktadır.

3.2 Havacılıkta Tahribatsız Muayene Kullanımı

Tahribatsız değerlendirme (NDE), havacılık endüstrisinde ilk aşamalarından beri rol oynamıştır. Havacılık ve uzay sistemlerinin üretimi ve desteği açısından NDT'nin önemi, "çubuk ve kanvas" günlerinden bu yana önemli ölçüde artmıştır. Sonuç olarak NDE, bir dizi basit kalite güvence sürecinden kritik bir mühendislik teknolojisine geçmiştir. Tasarım felsefesi ister güvenli yaşam, ister arızaya karşı koruma veya hasara dayanıklılık olsun, NDE hem üretim hem de hizmet içi destek stratejilerinin ayrılmaz parçalarını oluşturmuştur. Üretim perspektifinden bakıldığında, yeni malzemelerin ve üretim süreçlerinin tanıtılması, çoğu zaman, ileri imalatın getirdiği yapısal karmaşıklıkların yanı sıra tasarım izinlerinin geliştirilmesini desteklemek için gerekli olan yeni nesil NDE teknolojisiyle sonuçlanmıştır. Hizmet içi destek perspektifinden bakıldığında, birçok uçak tasarım ömrünün çok ötesinde uçuyor ve tasarım süreci sırasında asla hayal edilemeyecek eskime ve yorulma koşulları yaratıyor. Son 30 yıldaki bir dizi felaket olayı, uçak bakımı ve ömrünü uzatma girişimlerini desteklemek için daha niceliksel NDE araçlarının geliştirilmesine yol açmıştır. (NDT.net, 2021)

Şekil 3.1 Uçak bakım görseli (OneStopNDT, 2024)

Daha Sağlam Malzemeler için Mühendislik Talepleri

Tahribatsız testlerin bir diğer gerekçesi, tasarımın sahibi olan tarafların daha sağlam malzemeler talep etmesidir. Boyut ve ağırlık azaldıkça ve emniyet faktörü düşürüldükçe, daha iyi ham madde kontrolü ve daha yüksek kaliteli malzemeler, üretim süreçleri ve işçilik üzerinde daha fazla vurgu yapılmaktadır. İlginçtir ki ham madde veya son ürün üreticisi, bu iyileştirme müşteriden talep edilene kadar kalite veya performansı iyileştirmek için bir çaba içine girmemektedir. Müşterinin baskısı, geliştirilmiş tasarım veya üretimin uygulanmasına vesile olur. Bu yeni kalite seviyesinin sağlanmasını doğrulamak amacıyla da sıklıkla tahribatsız muayeneye başvurulur.

Kamunun Artan Güvenlik Talebi

Halkın yüksek güvenlik talepleri ve beklentileri toplum içerisinde yaygın bir olgudur. Mahkemelerin yaralanan kişilere yüksek tazminatlar verdiği kayıtlar gözden geçirildiğinde bunu görmek mümkündür. Gerekli otomotiv emniyet kemerleri ve hava yastıkları, patlamaya dayanıklı lastikler ve kilitlenmeyi önleyici fren sistemlerine olan talebin kanıtlandığı üzere, daha fazla otomobil güvenliği için yapılan çağrı akla getirilebilir. Ulusal Güvenlik Konseyi (National Safety Council, NSC), Underwriters Laboratories, İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (The Occupational Safety and Health Administration, OSHA), Federal Havacılık İdaresi (Federal Aviation Administration, FAA) ve dünya genelindeki diğer ajansların halk tarafından desteklenen faaliyetleri, bu güvenlik talebinin ifade edilme yollarından sadece

birkaçıdır. Ciddi bir uçak kazasının ardından rezervasyonlarını iptal eden yolcular bu talebi doğrudan ifade etmiş olmaktadır. Kişisel güvenliğe yönelik bu talep, tahribatsız testlerin geliştirilmesinde bir başka güçlü güç olmuştur.

Arıza Maliyetlerinin Artması

Yaralılara veya ölenlerin mirasçılarına verilen tazminatların yanı sıra, kamuya yapılan masraflar (örneğin, kimyasal sızıntılar nedeniyle yapılan tahliyeler nedeniyle ortaya çıkan maliyetler) dışında, mekanik arızaların artan maliyetlerinde başka faktörler de vardır. Bu maliyetler birçok nedenden ötürü artmaktadır. Önemli olanlar şunlardır: (1) malzeme ve işçilik maliyetlerinin artması, (2) karmaşık parçaların maliyetlerinin artması, (3) montajların karmaşıklığı nedeniyle maliyetlerin artması, (4) bir parçanın arızasının aşırı yüklenmeler nedeniyle diğerlerinin arızasına neden olma olasılığının artması, (5) bir parçanın arızasının yüksek maliyetli diğer parçalara zarar verme olasılığı ve (6) entegre otomatik üretim makinesinde bir parçanın arızalanması, tüm yüksek hızlı üretim hattını durdurması. Geçmişte, üretim birçok ayrı makinede yapılırken, bozulan makineyi tamir edilene kadar atlamak mümkündü. Günümüzde ise bir makine sıklıkla diğer birçok makinenin üretim döngüsüne bağlıdır. Bu tür bir üretimin kaybı, parça arızasından kaynaklanan en büyük kayıplardan biridir.

Sivil havacılıkta kullanılan tahribatsız muayenenin başlıca yöntemleri şunlardır: Görsel-optik test, Eddy-current testi, manyetik parçacık testi, ultrasonik (akustik) testler, penetrant testi, radyografik test.

Havacılıkta kontrol yöntemlerinin ve araçlarının yetkin kullanımının amacı, daha sonradan operasyon sırasında oluşabilecek olası tahribatlarını ortadan kaldırmak için uçak gövdesi, motor ve uçak bileşenlerinin kusurlu yapısal elemanlarının zamanında tanımlanmasını sağlamaktır. Muayene işlemi sırasında, test edilen elemanların hasara yol açabilecek herhangi bir etkiye maruz kalmaması önemlidir. Bu, uçağın iyi durumda ve uçuş güvenliğinde korunmasına yardımcı olur ve teknik durumun objektif bir araçsal değerlendirmesine dayanarak, uzun süre işletilen uçağın kaynak ve hizmet ömrünün uzatılmasına ilişkin bilinçli kararlar alınmasını mümkün kılar.

Parça ve montaj malzemesindeki kusurlar arasında yorulma çatlakları büyük bir tehlike oluşturur. Yorulma çatlakları, operasyon sırasında birden fazla alternatif yüke maruz kalan parçalarda meydana gelirler. Bu çatlaklar, periyodik darbeler, basma ve çekme mekanik gerilmeleri sonucu parçaların malzemesinin dayanıklılığının azalması nedeniyle ortaya çıkar. Yorulma çatlaklarının tehlikesi, bir kez ortaya çıktıktan sonra buldukları kısmın zayıflaması, parçanın nihai gevrek kırılmasına yol açana kadar kademeli olarak gelişip parçanın içinde derinleşmelerinden kaynaklanmaktadır. Tahribatsız muayene yöntemleri, kusurların ilk gelişim aşaması da dahil olmak üzere parça ve montaj malzemesindeki çeşitli kusurları tanımlamayı mümkün kılar (Kabanov, 2019).

4. HAVACILIKTA ANA NDT YÖNTEMLERİ

Havacılıkta tahribatsız muayene, uçağın uçuşa elverişlilik destekleme sisteminin bir parçasıdır. Tahribatsız muayene yöntemleri, arızalı uçak birimlerinin tanımlanmasını sağlayarak, bunların operasyon sırasında olası tahribatını önler. Havacılık parçaları servis ve bakımı "sever", bu nedenle havacılıkta NDT büyük sıklık, %100 örnekleme ve katı reddedilme toleranslarıyla karakterize edilir. Uçakların tahribatsız muayenesine ilişkin gereklilikler, örneğin Airbus Tahribatsız Muayene Kılavuzu (*Airbus Non-Destructive Testing Manual, NTM*) ve Boeing Tahribatsız Test Kılavuzu (*Boeing Nondestructive Test Manual*) gibi firmaların kendi ürünleri için hazırladıkları kılavuzlarda yer almaktadır. Ana uçak kontrol türleri görsel test, penetrant testi, manyetik partikül testi, ultrasonik test, radyografik kontrol ve termal kontroldür.

Şekil 4.1 Kaynak bağlantılarına uygulanan tahribatsız muayene yöntemleri

Havacılıkta kullanılan tahribatsız muayene yöntemleri ve kullanıldıkları uçak komponentleri Çizelge 4.1'de (NTC Expert a., n.d.) verilmiştir:

Çizelge 4.1 NDT yöntemlerinin kullanıldıkları yerler (NTC Expert a., n.d.)

Tahribatsız Muayene Yöntemi	Havacılıkta kullanıldıkları komponentler
Görsel Test (Visual Test, VT)	Motor elemanlarının boroskopik muayenesi; yakıt depolarının, türbin kanatlarının, nozzle guide vane edge'lerin, türbin disklerinin, gaz türbini motorunun yanma odalarının iç boşluklarının uzaktan görüntülü muayenesi
Penetrant Testi (Penetrant Test, PT)	Yüksek basınç türbini kanatlarının, kompresörlerin, güç çerçevelerinin, stringerlerin, kanat sparlarının (lonjeron), uçak ve helikopter pervane kanatlarının, çeşitli iniş takımı elemanlarının muayenesi
Manyetik Parçacık Testi (Magnetic Particle Test, MT)	Hareketli kanat elemanlarındaki yorulma çatlakları; cıvatalarda, boyalı elemanlarda, türbin ve kompresör millerinde, iniş takımı elemanlarındaki kusurlar
Ultrasonik Test (Ultrasonic Testing, UT)	Kaplama kalınlığının ölçülmesi; flapların, tekerlek göbeklerinin test edilmesi; kompozitlerin, honeycomb ve entegre panellerin, çeşitli çok katmanlı elemanların test edilmesi
Radyografik Test (Radiographic Test, RT)	Kapalı yapılarda, döküm parçalarda, karmaşık şekillerdeki parçalarda korozyon tespiti
Eddy-current Testi (Eddy-current Test, ET)	İniş takımı elemanları, cıvatalı ve perçinli bağlantılar, oyuklar, delikler, kanat ve gövde profillerindeki yorulma çatlakları, motor kanatları, çeşitli tüpler, yalıtımlı ve contalı parçalar
Termografik Test (Thermographic Test, TT)	Su birikimlerinin, delaminasyonların ve korozyonun tespiti; plastiklerin, kompozitlerin ve Kevlar elemanların muayenesi

Mümkün olduğunca hafif ama bunun yanında kritik işlevleri yerine getirebilen bileşenler tasarlayan bir endüstride, havacılık sektörünün, tahribatsız muayenenin (NDT) sunduğu en iyi özelliklere ihtiyacı vardır. Jet motorları/türbinleri, kanatlar, tahrik tankları, gövde, bağlantı elemanları, sürtünme karıştırma kaynakları, yörünge kaynakları, kompozitler ve tipik olarak çok sayıda alüminyumdan oluşan uçaklar, malzeme mukavemetlerine kıyasla yüksek yük taşıyan birçok önemli parçaya sahiptir. Buna aşırı

değişken sıcaklıklar ve düşük yer çekimi gibi zorlu çalışma koşulları da eklendiğinde, bu durum, vahim arızaları önlemek için en küçük kusurların erken tespit edilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Yeni malzemelerin doğrulanmasından ve yeni araçların geliştirilmesinden Bakım, Onarım ve Revizyon (Maintenance, Repair & Operations, MRO) çalışmalarına kadar NDT, uçakların tüm yaşam döngüsü için kullanılır. Birçok bileşen, yoğun ve neredeyse sürekli kullanıma maruz kaldıktan sonra yorulma çatlama eğilimlidir ve bu da önleyici bakımı zorunlu hale getirir. Denetleyici kurumlar, güvenliği mümkün olan en yüksek seviyelere ulaşacak şekilde denetler ve havacılık araçlarının işlevsel güvenliği için çeşitli standartlar uygulanır. Bakım protokolleri, özellikle gövde ve motorlar söz konusu olduğunda kapsamlı ve zaman alıcıdır.

Çatlak tespiti söz konusu olduğunda, havacılık ve uzay bileşen muayenesi genellikle karmaşık geometriye sahip alüminyum alaşımından yapılmış parçaların, titanyum bileşenlerden oluşan deliklerin, çok katmanlı alüminyum yapıların, PMMA (akrilik cam olarak da adlandırılan polimetil metakrilat) plakaların, T-kesitli stiffener'ların, kanat bağlantı elemanlarının, lonjeronlar, jet motoru fan kanatları, diskler ve bliskler gibi parçaların değerlendirilmesini içerir. Çatlaklar küçük olduklarından, örneğin bağlantı elemanları başlarının yanında ve altında olduklarından ve genellikle yüzey kaplamalarının altında olduklarından dolayı tespit edilmeme riski taşırlar. Bağlantı elemanlarının yakınındaki potansiyel çatlaklar kısıdır, her yöne yayılırlar ve genellikle yüzey altındadırlar, bu da onların tespit edilmesini zorlaştırır. T-kesitli stiffener'lardaki çatlak tespiti de havacılık imalatçıları için tekrar eden bir sorundur. Çoğu durumda stiffener'e erişim kolay değildir ve üst yüzeyinin tamamı erişilebilir değildir (Eddyfi Technologies, n.d.).

Havacılık varlıklarının NDT denetimlerini gerçekleştirmek için sıklıkla farklı yöntemler kullanılır. NDT yöntemi, test edilecek yapının veya bileşenin cinsine, şekline ve aranan hataların tiplerine göre seçilmektedir. Her yöntemin bir diğerine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Ancak hiçbir yöntem için tek başına, en iyisi demek doğru değildir. Bir bileşenin testinde %100'lük bir kontrol elde edebilmek için çoğu kez birden fazla yöntemin kullanılması gerekmektedir.

4.1 Gözle Muayene

Gözle muayene, tahribatsız muayene yöntemlerinin en hızlı ve ucuz yöntemidir ve diğer tahribatsız muayenelerden önce mutlaka uygulanması gereken bir yöntemdir. Çıplak gözle yapılan bu muayenede, büyüteç, ışık kaynağı, kamera, ayna, kumpas, kaynak ölçüm aletleri, boroskop, profilometreler, pürüzlülük şablonları, lüksmetreler, parlaklık ölçerler, sentiller, mikrometreler, mihengirler, komparatörler ve diğer yardımcı ekipmanlar kullanılabilir.

Şekil 4.2 Görsel muayenede tavsiye edilen minimum ışık şiddeti 500 lux, minimum açı 30° ve parçaya olan maksimum uzaklık 300 mm (SZUTEST, n.d.)

Bu yöntemle malzeme yüzeyine açık çatlak, gözenek, yanma oluşu, pas, kaynak hataları, döküm hatalarının olduğu yerler tespit edilebilir ve yüzey temizliklerinin iyi yapılması gerekmektedir. Yeterli ışık şartları altında ve uygun bakma açılarında inceleme yapılmalıdır. Tavsiye edilen minimum ışık şiddeti 500 lux, minimum açı 30° ve parçaya olan maksimum uzaklık 300 mm'dir. Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelere uygulanabilir (SZUTEST, n.d.).

Şekil 4.3 Uçak türbin parçalarının görsel testi (Topp, M. 2020)

Görsel muayene çok basit bir yöntem olarak görünse de kendine özgü inceleme koşulları vardır ve personel tecrübesi çok önemlidir. Görsel ve ölçüsel kontrol, en basit ölçüm araçları kullanılarak, çıplak gözle veya 20 kata kadar büyütme sağlayan büyüteçler, endoskoplar ve aynalar gibi görsel-optik cihazlarla gerçekleştirilebilir. Teknik olarak basit olmasına rağmen, görsel kontrolün kapsamlı bir şekilde yapılması, işleri gerçekleştirmenin en rasyonel yollarını ve sırasını açıklayan bir doküman olan bir talimat belgesinin geliştirilmesini gerektirir (NTC Expert b., n.d.). Amerikan Tahribatsız Muayene Topluluğu (American Society for Nondestructive Testing, ASNT) gibi kuruluşlar görsel muayene için geniş kılavuzlar yayınlamaktadır. Örneğin “Nondestructive Testing Handbook – Visual Testing”. Burada incelenen parçaya bağlı olarak nasıl “bakılması” gerektiğiyle ilgili detaylı bilgiler ve açıklamalar yer almaktadır.

Şekil 4.4 Görsel muayene araçları: Kaynak ölçüm aleti, ayna, büyüteç

Şekil 4.5 Basit bir görsel muayene kiti

Görsel muayenenin avantajları

- Hızlı ve hemen sonuç veren bir yöntemdir,
- Parça geometrisinde görsel iletişimi kesintiye uğratabilecek sınırlama azdır,
- Ekonomik bir yöntemdir,
- Ekipmanları ucuzdur.

Görsel muayenenin dezavantajları

- Sadece yüzeye açık olan hatalar tespit edilebilir.

4.1.1 Gözle muayenenin havacılıktaki uygulama örnekleri

Şekil 4.6 Boreoskop ile uçak motorunun erişilemeyen yerlerinin incelemesi

Boroskoplar ile inletler, yanma odası, kompresör, türbin kanatları, contalar vb. erişilemeyen uçak parçaları incelenebilmektedir.

Şekil 4.7 CFM56 ve V2500 serisi uçak motorlarının bakımını yapan TEC'te (Turkish Engine Center) jet uçak motorlarına yapılan gözle muayene (Turkish Technic, 2019)

Uçak motorları bir süre hizmette kaldıktan sonra bütünüyle elden geçirilirler (overhauling). Bu işlem sırasında uçak motorları tamamen demonte edilir, incelenir ve yeniden monte edilirler. Yukarıdaki resimde overhauling sırasında motorun görsel incelemesi görünmektedir.

Şekil 4.8 Rolls-Royce RR300 motorun fener yardımıyla gözle incelemesi (APA Asia Pacific Aerospace, n.d.)

Küçük bir pazara hizmet etmek üzere tasarlanan düşük maliyetli RR300 motoru, hafif helikopterlerde kullanılmaktadır, resimde bu motoru fener yardımıyla gözle incelemesini gerçekleştiren NDT teknisyeni görünmektedir (APA Asia Pacific Aerospace, n.d.).

Şekil 4.9 Airbus uçağına ait 'PN: 4-6000H883-00' numaralı 'Drain mast' komponentinin boroskop cihazı ile incelemesi (Tarhan ve Kurt, 2021)

Şekil 4.10 Airbus uçağına ait 'PN: 4-6000H883-00' numaralı 'Drain mast' komponentinin boroskop cihazı ile incelemesi sonucunda elde edilen görüntüler (Tarhan ve Kurt, 2021)

Airbus uçağına ait ve 'PN: 4-6000H883-00' numaralı 'Drain mast' komponentinin önce ön temizlik işlemi gerçekleştirilmiştir. Temizlik işleminden sonra ise büyüteç, komparatör gibi yardımcı elemanlar kullanılarak komponentin görsel incelemesi yapılmıştır. Drain mast komponentinin direkt olarak erişilemeyen bölgelerinin kontrolü, boroskop cihazı ile gerçekleştirildi. Boroskop ile gerçekleştirilen inceleme soldaki resimde görülmektedir. Sağdaki şekilde görüldüğü üzere drain mast komponentinin iç yüzeyinde nokta şeklinde çukurcuklar, aşınmalar ve çizikler oluştuğu görülmektedir. Ama bu kusurların iç bölgede çatlak oluşturacak seviyede olmadığı tespit edilmiştir çünkü yapılan kontrollerde herhangi bir çatlak izine rastlanmamıştır (Tarhan ve Kurt, 2021).

Şekil 4.11 Boreoskop ile motor blade aralarının incelenmesi (Kindred, 2007)

4.2 Penetrant Testi (PT)

Sıvı penetrant testi, ilgili iş parçalarının yüzeylerindeki kırılma ve/veya çatlama kusurlarını ve süreksizliklerini açığa çıkarmak amacıyla metaller ve diğer gözeneksiz malzemelerde kullanılan bir yöntemdir. Sıvı penetrant testi (Liquid Penetrant Testing, PT) ayrıca LPI (Liquid penetrant Inspection) veya DPI (Dye Penetrant Inspection) olarak da bilinir. Kusurdan renkli (tip 2) veya floresan boya (tip 1) parlatılması ve gözle görünür hale getirilmesi esasına dayanır. Bu teknik, yüzeyinde açık çatlaklar bulunan katı bir parçaya, yöntemine özel bir sıvının püskürtülmesi, sürülmesi veya bu sıvı içine parçanın kontrollü bir şekilde daldırılması ile yüzeyin ıslatılması ve çatlaklar boyunca sıvının kılcal hareketi ile kusurun doldurulması adımı ile başlamaktadır. Bekleme süresinin geçmesiyle, yüzeye fazla nüfuz eden penetrant sıvısı su veya organik çözücülerle yıkama işlemi ile giderilir. Yüzeyin fazla penetrant sıvısından arındırılması aşaması, test için kritiktir. Eğer temizleme işlemi gereğinden fazla yapılırsa, çatlaklara nüfuz etmesi sağlanan penetrant sıvısının bir kısmı temizleme işlemiyle uzaklaştırılmış olur. Bir diğer yandan, temizleme işlemi gereğinden az yapıldığı takdirde, ince çatlakların görünürlüğü azalacaktır. Her iki durumda da, testin hassasiyet parametresi zarar görür (Mix, 2005).

Şekil 4.12 Penetrant testinin aşamaları

Fazla penetrantın sağlıklı bir şekilde iş parçasının yüzeyinden giderilmesinin ardından, aynı yüzeye geliştirici uygulanır, iyi emici özellikteki geliştirici, bir yandan kurutma fonksiyonunu yerine getirirken, öte yandan yüzeydeki kontrastı artırarak çatlakların

daha net görülmesini de sağlar. Benzer şekilde, penetrant sıvılarının da floresan etkili olan çeşitleri yüksek kontrasta ve gözle görülemeyecek kadar küçük çatlakların görünür olmasına yardımcı olur. Renkli penetrant sıvısı kullanıldığında incelemeler için iyi bir beyaz ışık gerekirken, floresan penetrantların ultraviyole "siyah ışık" ile karanlık ortamlarda kullanılması gerekmektedir (Uludağ, 2017).

Şekil 4.13 Uçağın iniş takımı janti için penetrant yöntemi aşamaları: 1)penetrant sıvısına daldırma 2)penetrantı temizleme 3) fırında kurutma 4)karanlık ışıkta gözlemlene (ACI Jet, 2016)

Penetrant Testinin Avantajları

- Basit bir yöntemdir. Araştırmanın gerçekleştirilmesi büyük harcama gerektirmez;
- Çok yönlülük. Yöntem herhangi bir yüzey ve malzeme için kısıtlama olmaksızın kullanılabilir;
- Kesinlik. Yöntem, boyutlarına, konumlarına ve diğer özelliklerine bakılmaksızın her türdeki kusurları tanımlamanıza olanak tanır;
- Yüksek hassasiyet. Herhangi bir düzlemdeki hatalar tespit edilebilir;
- Hız. Kontrolü gerçekleştirmek fazla zaman gerektirmez;
- Rahat malzemeler. Özel sprey boyaların kullanılması kontrolü hızlı ve mobil hale getirir. (Zubarev, 2023)

Şekil 4.14 Püskürterek penetrant uygulaması (Zeppelin, n.d.)

Penetrant Testinin Dezavantajları

- Test yüzeyi bütün kirliliklerden (kir, yağ, gres, boya, pas vs.) arındırılmış olmalıdır;
- Sadece yüzey süreksizlikleri tespit edilebilir;
- Gözenekli malzemelerde kullanılamaz ve çok pürüzlü yüzeylerde kullanılması zordur;
- Test işleminden sonra malzeme yüzeyinin genellikle temizlenmesi gereklidir;
- Test sonuçları, özellikle çalışma ortamının zorlu olduğu durumlarda denetçinin becerisine ve sabrına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

4.2.1 Penetrant testinin havacılıktaki uygulama örnekleri

Havacılık endüstrisi, bakım ve revizyon işlemleri sırasında uçak ve motor bileşenlerindeki kusurların tespiti için Tip 1 floresan penetrant sistemlerine güvenmektedir. Tip 1 penetrant, floresan penetrant olarak bilinir ve genellikle karanlık ortamda ultraviyole (UV) ışık altında inceleme yapılırken kullanılır. Genellikle kırmızı renkte olan Tip 2 Penetrantlar (renkli penetrant), görünür ışık altında kullanılır ve kusurlar, genellikle beyaz bir arka plan üzerinde kontrast oluşturacak şekilde vurgulanır.

ASTM E-1417 ve AMS-2647 gibi sıvı penetrant spesifikasyonları, havacılık ürünlerinin nihai kabulüne yönelik proses içi, son ve bakım (hizmet içi) penetrant muayenelerine yönelik endüstri standartları olarak kabul edilir. Yaygın olarak kullanılan bu spesifikasyonlar, penetrant muayenesi için yalnızca QPL-AMS-2644'e göre listelenen ve onaylanan malzemelerin kullanılacağını belirtir. QPL-AMS-2644, havacılık ve uzay penetrant muayene malzemesine yönelik Nitelikli Ürünler Listesini (Qualified Products List, QPL) ifade eder.

Nitelikli Ürünler listesinde kullanımının onaylanması için Tip 1 floresan penetrant sistemleri, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Malzeme Komutanlığı (USAFMC) tarafından Wright-Patterson Hava Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Malzeme Araştırma Laboratuvarı'nda (AFRL) testlere tabi tutulur. Yalnızca özellikle "AMS 2644 sertifikalı" ifadesi bulunan malzemelerin kullanımı onaylanmıştır. Yalnızca "AMS 2644 gereksinimlerini karşılıyor" ifadesini listeleyen üreticiler, ürünlerini onay için belgelendirmemiştir.

QPL'de listelenen malzemeler aşağıdaki sıkı gereksinimleri karşılar:

- NADCAP kalite programları (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program);
- FAA ve EASA onarım istasyonları (Federal Aviation Administration ve European Union Aviation Safety Agency);
- AS9100 ve ISO 9001:2015 kalite sistemleri;
- OEM (Original Equipment Manufacturer) havacılık üreticileri: Airbus, Boeing, General Electric, Gulfstream, Honeywell, Hamilton Sundstrand, Pratt&Whitney, Parker Hannifin, Rolls-Royce (Met-L-Check, n.d.).

Şekil 4.15 1) Kontrol işlemi için uçaktan sökülmüş jant 2) Yüzeyine penetrant sıvı uygulanmış olan jant 3) Yüzeyindeki fazla penetrant sıvı temizlenmiş olan jant 4) Geliştirici malzeme uygulanmış olan jant 5,6) Jant yüzeyinde tespit edilen süreksizlikler (Uludağ, 2017)

Şekil 4.16 Drain mastkomponentinin penetrant uygulaması (Tarhan ve Kurt, 2021)

Airbus uçağına ait ve ‘PN: 4-6000H883-00’ numaralı ‘Drain mast’ komponenti, öncelikle uygun çözücü kullanılarak temizlenmiştir. Bu işlemden sonra komponentin yüzeyine, CR 50 (penetrant) spreyi sıkılmıştır. Uygun bekleme süresinden sonra komponent üzerindeki fazla penetrant, CR 60 (cleaner) solventi kullanılarak uzaklaştırılmıştır. Son aşama olarak da CR 70 (developer) spreyi sıkılarak, komponent üzerinde beyaz bir tabaka oluşturulmuştur. Drain mast komponentinin penetrant uygulaması Şekil 4.16’da görülmektedir. Yukarıda ‘a, b ve c’ aşamalarında görüldüğü üzere öncelikle drain mast komponenti üzerine penetrant uygulanmıştır. Belli bir süre bekledikten sonra ‘d, e ve f’ aşamalarında görüldüğü gibi fazla penetrantın alınabilmesi için cleaner uygulanmıştır. Fazla penetrant alındıktan sonra ‘g ve h’ aşamalarında görüldüğü üzere developer uygulanmıştır ve belli bir süre beklenmiştir. Bu uygulamadan sonra, daha net bir şekilde görülen yüzeysel kusurlar Şekil 4.17’de görülmektedir.

Şekil 4.17 Drain mast komponentinin penetrant uygulaması ile muayenesi. (Tarhan ve Kurt, 2021)

Şekil 4.17’de görüldüğü üzere drain mast komponentinin dış yüzeyinde developer sayesinde bir beyaz tabaka oluşturulmuştur. Drain mast komponentin üzerindeki fazla penetrantın temizlendiği aşamada, komponentin üzerindeki çatlaklara nüfuz eden penetrant sıvısı uzaklaştırılmamıştır. Bu sayede beyaz tabaka oluşturulduğunda, kırmızı olarak görülen kısımlarda hata ve süreksizliklerin olduğu tespit edilmiştir (Tarhan ve Kurt, 2021).

Şekil 4.18 İniş takımı çatal bağlantısında floresan boya ile yapılan penetrant testi sırasında tespit edilen çatlak (S.E.A.L. Aviation, 2021)

Şekil 4.19 Uçakların iniş takımlarına sıvı penetrant testinin uygulanması (Shull, 2002)

Şekil 4.20 Floresan penetrant testiyle civatanın üçüncü dişinde tespit edilen çatlak (Koloskov ve İvanov, 2017)

Şekil 4.20’de Boeing 777 uçağının iniş takımı frenindeki bağlantı cıvatasının üçüncü dişindeki çatlak floresan penetrant yardımıyla tespit edilmiştir. Bu konum cıvata kontrolünde kritik öneme sahiptir. Çünkü çatlaklar kural olarak, cıvata başında ve ayrıca 3 ve 4 dişinde, yani rondela ve somunların takıldığı yerlerde gelişir. Önemli radyal kuvvetlere maruz kalan sabitleme cıvatalarındaki bu yerler en çok yüklenen yerlerdir (Koloskov ve İvanov, 2017).

4.3 Manyetik Parçacık Testi (MT)

Manyetik parçacık yöntemi; ferromanyetik (mıknatıslanabilir) malzemelerdeki yüzey ve yüzeye yakın süreksizliklerin tespit edilmesinde kullanılmaktadır. Yani paslanmaz, kompozit vb. malzemelere bu yöntemin uygulanması imkânsızdır ve bu durumda süreksizlik tespit etmek için alternatif test yöntemi uygulanmalıdır. Manyetik test için malzemeye bir manyetik alan ve süreksizlik üzerinde oluşan kaçak alana karşı duyarlı, manyetik toz uygulamak gerekir. Toz, parça yüzeyinde kaçak alan tarafından tutularak görünür belirtiler haline getirilir. Süreksizlik belirtilerinin yorumlanması kalifiye operatörler tarafından yapılmalıdır.

Şekil 4.21 Manyetik parçacık testi çalışma prensibi

Manyetik parçacık testi de sıvı penetrant yöntemi gibi malzemelerin tahribatsız olarak muayenesinde kullanılan diğer metotlara göre daha hızlı ve derinlemesine bir yüzey

hazırlığı gerektirmeyen pratik bir test yöntemidir. Sahip olduğu bu özellikler manyetik parçacık testini en sık kullanılan yöntemlerden biri haline getirmiştir. Bu yöntemle hata tespitinde küçük manyetik partiküllerden ve manyetik alandan faydalanılır. Test edilecek parçaların bu yöntem ile incelenebilirliği açısından tek kısıt, bu parçaların mutlaka ferromanyetik özellikte olması (Fe, Ni, Co alaşımları içermesi) gerekliliğidir. Bu malzemeler, incelemenin sağlıklı bir şekilde etkinliğini sağlayacak düzeyde manyetize edilebilmelidir (Blitz, 1997; Yavuz, 1998).

Günümüzde manyetik parçacıklar testi, muayene edilecek parçanın yüzeyine bir manyetik akı uygulanması sonucu yüzeyde bulunan süreksizliklerde kaçak akı oluşturulması esasıyla uygulanır. Muayene yüzeyine ferromanyetik tozların serpilmesiyle bu tozlar, kaçak akılar tarafından çekilerek süreksizlikler üzerinde toplanır. Böylece süreksizliklerin yerleri kolaylıkla tespit edilebilir.

Şekil 4.22 MR® Hand Yoke ve spreysel manyetik partikül uygulaması

Test sırasında malzeme parçacıkları mıknatıslanır ve ortaya çıkan kuvvetlerin etkisi altında şeritler (silindirler) şeklinde kümeler oluşturur. Çöken tozdan indikatör resmi oluştuğundan sonra kontrol edilen ürün incelenir. Görsel inceleme sırasında görüntüyü büyütmek için optik cihazlar kullanılabilir. Kombine aydınlatmanın (yerel ve genel) kullanılması tavsiye edilir.

Şekil 4.23 Manyetik parçacık yöntemi kullanılarak tanımlanan bir kusur (NTC Expert c., n.d.)

Luminesan (ışıldayan tozlar) kullanıldığında, yüzeyin incelenmesi ultraviyole ışınlama altında gerçekleştirilir. Ultraviyole ışıklar, lambalar ve ultraviyole radyasyon indüksiyon kaynakları kullanılır.

Şekil 4.24 Floresan malzemelerle manyetik parçacık testi (ACCESS NDT, 2024)

Manyetik test yöntemleri aşağıda verilmiştir. Endüstride kaynaklı imalat, döküm vb. sektörlerde en çok kullanılan manyetik test yöntemi "Portable electromagnet (Yoke)" dir.

Akım Geçirme Teknikleri

- Eksenel Akım Geçişi
- Prodlar; Akım Geçişi
- İndüklenmiş Akım Geçişi

Manyetik Akı Geçirme Teknikleri

- Tel iletken
- Bitişik iletken/iletkenler
- Sabit tesis
- Taşınılabılır elektromıknatıs (Yoke)
- Esnemez sargı
- Esnek sargı

Şekil 4.25 Manyetik parçacık testinde akım geçirme teknikleri

Manyetik parçacık tahribatsız muayene yönteminin avantajları, nispeten düşük iş yoğunluğu, yüksek üretkenlik ve yüzey ve yüzey altı kusurları tespit etme yeteneğidir. Bu yöntemi kullanarak sadece içi boş süreksizlikler değil aynı zamanda yabancı maddeyle dolu kusurlar da tespit edilir. Manyetik parçacık yöntemi yalnızca parçaların üretiminde değil, aynı zamanda bunların çalışması sırasında, örneğin yorulma çatlaklarını tespit etmek için de kullanılabilir. Yöntem; dövme, döküm ve kaynak dahil olmak üzere pek çok ürünün muayenesinde kullanılabilir.

Yapısal çelik, petrokimya, enerji üretimi, otomotiv ve havacılık endüstrilerinde sıklıkla tercih edilen bu yöntem, su altı muayeneleri (deniz yapıları ve su altı kanalları) için de elverişlidir. Ayrıca; köprüler, depolama tankları ve diğer güvenlik elemanı olarak görev yapan kritik yapılar üzerindeki yapısal kaynakların bütünlüğünü değerlendirmek için de manyetik parçacık yönteminden sıklıkla faydalanılmaktadır (Mix, 2005; NDT Italiana, 1952).

Manyetik Parçacık Testinin Avantajları

- Ferromanyetik malzemelerdeki ince ve sığ yüzeysel çatlakların tespit edilmesi için en iyi yöntem;
- Hızlı ve nispeten basit bir NDT yöntemi;
- Genelde ucuz;
- İnce boya tabakaları bulunması durumunda da uygulanabilir;
- Test parçasının boyutu ve şekli bakımından kısıtlaması çok az;
- Portatif bir yöntem.

Manyetik Parçacık Testinin Dezavantajları

- Malzeme ferromanyetik olmalıdır;
- Manyetik alanın yönü ve şiddeti önemlidir;
- Sadece yüzey ve yüzeye yakın süreksizlikleri tespit eder;
- Bazen yüksek akım gerektirir;
- Test parçasının yanması olası;
- İşlem sonunda parça genellikle demanyetize edilmelidir ve bu zor olabilir.

4.3.1 Manyetik parçacık testinin havacılıktaki uygulama örnekleri

Şekil 4.26 Uçak motor bağlantısında manyetik test ile kaynak çizgisinde tespit edilen çatlak (S.E.A.L. Aviation, 2020)

Şekil 4.27 Boeing 777 uçağın iniş takımının (şasinin) sağ ana iniş takımı amortisörünün pistonu ya da daha spesifik olarak pistonun krom kaplamasını manyetik parçacık testi ile muayenesi ve çatlak tespiti (Koloskov ve Ivanov, 2017)

Amortisör, iniş takımının önemli bir parçasıdır ve iniş sırasında oluşan darbe kuvvetlerini azaltmak için kullanılır. Piston aynası, amortisör sisteminde pistonun düzgün çalışmasını ve sıvıların sızmasını önlemek için yüzeyinin pürüzsüz ve temiz olmasını gerektiren bir bileşendir. Bu parçanın yüzeyinde çatlak veya diğer kusurların bulunmaması çok önemlidir, bu nedenle detaylı bir şekilde muayene edilir.

4.4 Ultrasonik Test (UT)

Ultrasonik muayene yöntemi, bir prob yardımı ile test edilecek iş parçasına yüksek frekanslara (0.1-20 MHz) sahip ses dalgalarının iletilmesi ve iş parçasının içerisinde bulunan kusurlarla karşılaşan ses dalgalarının ilerleyişine devam edemeyip proba geri dönmesi temeline dayanmaktadır. Ses dalgaları alıcı-verici özelliği olan tek proba ya da verici prob ve alıcı prob kullanarak malzeme içine gönderilir ve alınır. Test edilecek parçanın boyutsal ölçüleri bilindiğinden gönderilen ve alınan ses zayıflaması hatasız parça için önceden hesaplanır fakat parça içinde herhangi bir hata (süreksizlik) olması durumunda ses zayıflaması daha fazla olur ve cihazın ekranında hatanın konumu hata yankısı olarak belirir.

Şekil 4.28 Solda: Ultrasonik muayenede arka duvar yankısı. Sağda: Yankı genliğinin (amplitude) azalması ile kusurlu bölgenin ve derinliğinin tespiti (detection)

Prob tarafından algılanan ses dalgaları, elektriksel sinyallere çevrilir ve katot ışınları tüpü ekranında iş parçası iç yapısındaki hataların habercisi niteliğinde yankı olarak karşılık bulur. Osileskop denilen ekran üzerinde gözlemlenen yankıları buldukları konum ve sahip oldukları genlikler yardımıyla, tespit edilmek istenen süreksizliğin yeri ve boyutları hakkında yorum yapılmaktadır (Shull, 2002; Kara, Erdal ve Çelik, 2017).

Şekil 4.29 Transdüser ile taranan parça ve osiloskop

Ultrasonik test, kaynaklı bağlantıların, tankların ve yüksek basınçlı aparatların, boru hatlarının, dövme parçaların, haddelenmiş sacların ve diğer ürünlerin incelenmesini mümkün kılar. Ultrasonik test, uçak motor parçaları, nükleer reaktör boru hatları veya demiryolu rayları gibi birçok kritik ürünün imalatında ve işletilmesinde zorunlu bir prosedürdür.

Ultrasonik Testin Avantajları

- Malzemelerin iç kısmındaki hatalar tespit edilebilir. Malzemenin sadece bir tarafından giriş (erişim) yeterlidir. Düzlemsel iç süreksizliklerin tespitinde en uygun yöntemdir;
- Çatlaklar ve erimemeye bağlı kaynaşma eksikliği gibi en tehlikeli kusurlara karşı yüksek hassasiyet;
- Düşük maliyet;
- Anında sonuca varma;
- Çevreye ve insan sağlığı için zararlı değildir (X-ışını testinden farklı olarak);
- Oldukça portatiftir, teknolojik süreci aksatmadan doğrudan işyerlerinde kontrol yapılabilir;
- Hem metal hem de metal olmayan çeşitli malzemelerden yapılmış ürünleri incelenebilir.

Ultrasonik test yönteminin dezavantajları

- Kusurun gerçek boyutunu ve niteliğini değerlendirmek imkansızdır;

- Ultrasonun çok saçılması ve gücünün zayıflaması nedeniyle iri taneli yapıya sahip metallerin test edilmesi zordur;
- Pürüzlülük ve dalgalılık açısından kontrol yüzeyinin durumuna yönelik artan gereksinimler.
- Referans standartlar ve kalibrasyon gerekir;
- Yorumlama zor olabilir. Yüksek derecede operatör deneyimi ve güvenilirliği gerekir.

4.4.1 Ultrasonik testin havacılıktaki uygulama örnekleri

Uçak üretiminde kompozitlerin kullanımı dramatik bir şekilde artmaktadır. Büyük ticari uçak gövdesi üreticileri, ticari uçaklarında kompozit kullanımını önemli ölçüde artırmış durumdadır. Bölgesel ve ticari jet üreticileri de kompozit kullanımını artırmıştır. Aynı büyüme askeri uçaklarda da görülmektedir.

Şekil 4.30 Boeing 787 uçağının malzeme dağılımı (Boeing, 2013) (Karşılaştırma için; Boeing 777 üretiminde %12 kompozit malzeme ve %50 alüminyum kullanılmıştır)

Uçak yapıları darbelere ve yıldırım çarpmalarına maruz kaldığından, olası hasarı hızlı bir şekilde değerlendirmek için güvenilir ve etkili tahribatsız muayene (NDT) yöntemlerine ihtiyaç vardır. Bakım kontrolleri sırasında test sonuçlarının tutarlılığını sağlamak için yöntemlerin ve gerekli araçların dünyanın her yerindeki NDT denetçileri tarafından kullanımı kolay olmalıdır.

Uçak yapıları üzerindeki darbeler, kompozit yapılarda farklı türde hasarlara neden olabilir. Hasar, kompozit parçanın yapısına, bileşimine ve yoğunluğuna bağlı olarak değişecektir. Kompozit lamine yapılarda darbenin neden olduğu kusurlar esas olarak gövdenin farklı katları ile kanat derisi arasındaki delaminasyonlardır. Ancak darbe aynı zamanda cilt ile sertleştiriciler arasında kopmalara da neden olabilir. Bu tür bir kopukluk, bu lamine yapıların bütünlüğüne önemli ölçüde zarar verebilir (EVIDENT a., n.d.).

Şekil 4.31 "Şu anda hangi muayene teknikleri kullanılıyor?" sorusuna bütünleştirilmiş yanıt (imalat ve servis NDE). Sıfır en az kullanılanı, 7 ise en çok kullanılanı gösterir (Howell, 2020)

Şekil 4.31'deki tablo, kompozit kusurlarla ilgili soru konularına en önemli SoP anketinin yanıtlarını özetlemektedir. Sektör anketine katılanlar tarafından ele alınan en yaygın kompozit kusurları, katmanlara ayrılmalar (delaminasyonlar), kaplamanın ayrılması (disbond) ve zayıf bağlardır (bağ bütünlüğü/gücü). Bu üç kusur da en çok endişe duyulan konulardır ve anket katılımcılarına göre sektördeki en fazla araştırmayı kapsamaktadır. Ele alınması en zor görülen kusur türleri mikro çatlaklar, bağ bütünlüğü/mukavemeti ve nem girişidir. İmalatçıların karşılaştıkları kusurlar listesinin başında gözenekliliği, yabancı madde bulunması ve lif dalgalılığını, ayrıca tabakalara delaminasyonları/disbond kusurlarını listelediklerini not etmek önemlidir (Howell, 2020).

Şekil 4.32 Olympus BondMaster 600 cihazı ile uçak yüzeyinin test edilmesi (EVIDENT a., n.d.)

Şekil 4.33 Challenger uçağının yüzeyinde ultrason muayenesi (S.E.A.L. Aviation, n.d.)

Şekil 4.34 Uçak kompozit yapısı üzerinde Olympus RollerFORM™ cihazıyla yapılan ultrasonik test (Techkontrol, n.d.)

Şekil 4.35 Olympus Epoch 650 Ultrasonik Dijital Kusur Dedektörü ile Uçak Çerçevesinin Kontrolü (Aviation Guide, n.d.)

Şekil 4.36 Olympus EPOCH 650 Ultrasonic Flaw Detector cihazı ile uçak motoruna yapılan ultrasonik muayene (Turkish Technic, n.d.)

Uçak motorları ve motor parçaları üzerinde kullanılarak çatlaklar, erozyon, aşınma, yorgunluk kırılmaları ve malzeme yorgunluğu veya diğer hasarlar tespit edilir.

Şekil 4.37 GE USN 60 Ultrasonic Flaw Detector Thickness Gauge cihazı ile Turkish Technic'te uçak winglet'ine yapılan ultrasonik muayene (Turkish Technic, n.d.)

Şekil 4.38 Uçak gövdesinin ultrasonik testi (Georgeson, 2013)

Şekil 4.39 İniş takımlarının Phasor XS Portable Phased Array Ultrasonic Flaw Detector ile muayenesi (AVIATION PROS, 2008)

Phased Array ultrasonik testi, havacılığa yönelik bir dizi incelemenin gerçekleştirilmesi için idealdir, örneğin:

- Bağlantı elemanı deliklerinin incelenmesi (bağlantı elemanının çıkarılmasına gerek kalmadan);
- Uçak gövdesi üzerinde ultra hızlı korozyon denetimi;
- Yorgunluk çatlama açısından iniş takımı denetimi;

- Havacılık ve uzay imalat sektörü için ham madde doğrulaması (örneğin kalın alüminyum levhalar);
- Uçak kompozit yapıları (örneğin, CFRP¹ stringerleri, stiffener'lar).

Şekil 4.40 Gekko flaw detector ile iniş takımlarının ultrasonik muayenesi (Eddyfi Technologies, n.d.)

Şekil 4.41 Olympus EPOCH 650 Ultrasonic Flaw Detector cihazı ile CFM56-7B motoruna ait türbin kanatlarının ultrasonik muayenesi (Southwest Airlines, 2018)

¹ CFRP (Carbon Fiber-reinforced Polymer): Karbon fiber takviyeli plastik yapılar, yüksek mukavemet-ağırlık oranları nedeniyle havacılıkta geniş ölçüde kullanılmaktadır. Üretim veya hizmet ömrü sırasında, delaminasyonlar, fiber kırılmaları ve boşluklar gibi kusurlar oluşabilir ve yapısal bütünlüğü bozabilir.

4.5 Akustik Emisyon Testi (AE)

Akustik emisyon ölçümü statik veya dinamik yükler altında çalışan malzemelerde ortaya çıkan ultrasonik sinyal parametrelerinin kaydedilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde, varsa kusurlu bölümlerin tespit edilmesi yöntemidir.

Akustik emisyon yöntemi diğer ultrasonik muayene yöntemlerinden farklı olarak kontrol edilecek malzemenin üzerine ultrasonik ses sinyalleri göndermemekte, gerilim altındaki malzemede oluşan ses sinyallerini kayıt etmekte ve değerlendirmektedir. Bu nedenle akustik emisyon testi çoğu zaman *akustik dinleme* olarak da adlandırılır.

Şekil 4.42 Akustik emisyon tahribatsız muayene yönteminin çalışma mantığı

Akustik Emisyonlar (AE) yapısal uygulamalarda, basınç altında ve kullanımda olan ekipmanın iç hasarını tespit etmek, yerini belirlemek ve karakterize etmek için kullanılır. AE, bir malzeme iç yapısında geri dönüşü olmayan değişikliklere uğradığında ve sensörlerin kayıt yaptığı yüzeye yayıldığında meydana gelir. Akustik emisyonlar, çatlak ilerlemesi gibi kaynaklardan veya metallerde erime ve faz dönüşümleri gibi etkenlerden gelebilir. AE, bir malzeme iç yapısında geri dönüşü olmayan değişikliklere uğradığında ve sensörlerin kayıt yaptığı yüzeye yayıldığında meydana gelir. Sağlanan bilgiler, çatlak oluşumunu ve büyümesini, erime, kayma ve dislokasyon hareketlerini ve faz dönüşümlerini tanımlar/belirler. Akustik Emisyonlar (AE) yapısal uygulamalarda, basınç altında ve kullanımda olan ekipmanın iç hasarını tespit etmek, yerini belirlemek ve karakterize etmek için kullanılır. Yer üstü depolama tanklarının altındaki aktif korozyonun tespiti, yüksek enerji boruları (HEP) sistemlerinde kayma hasarının tespiti, basınçlı kap denetimi ve sızıntı tespiti,

hava araçlarında yapısal parçaların izlenmesi (aircraft structural health monitoring / structural health monitoring in aerospace structures) Akustik emisyonların kullanıldığı bazı alanlardır.

AE, diğer NDT tekniklerinden iki ana yoldan farklıdır:

- AE, incelenen nesneye enerji vermek yerine, nesnenin doğal olarak bıraktığı (yaydığı, saldıdığı) enerjiyi dinler.
- AE testleri, yapının kendisi operasyondayken yani çalışma esnasında gerçekleştirilebilir ve çoğu zaman bu şekilde yürütülür. Çalışma esnasında kusurların yayılması ve akustik emisyonların tetiklenmesi için yeterli yüklenme temin edilmiş olur.

Şekil 4.43 Kompozit basınçlı kap üzerine monte edilmiş akustik emisyon sensörleri (Heather F. Riley, 2016)

AE, bir malzemedeki *dinamik* süreçlerle ilgilenir. Bu özellikle yararlıdır çünkü inceleme sırasında sadece aktif özellikler vurgulanır. Böylece gelişmekte olan (büyümekte olan çatlak vb.) ve durağan kusurlar arasında ayırım yapmak mümkündür.

Akustik Emisyon Testinin Avantajları

- Önemli sorunlar haline gelmeden önce, erken aşamalarında fiber kırılmaları, sürtünme, darbe, çatlama, delaminasyon ve korozyon dahil birçok hasar mekanizması tespit edilebilir.
- Çalışma sırasında, yeterlilik (kanıt) testi veya geliştirme testi sırasında gerçekleştirilebilir. İşletme koşulları altında da uygulanabilir.

- Hasar kaynakları tespit edilebilir ve bunlar akustik imzalarına göre ayırt edilebilir.
- Bir yapının tümüyle izlenmesi mümkündür.
- Yapı veya makineyi gerçek çalışma koşullarında değerlendirme imkanı verir.
- Yüksek sıcaklıklar, yüksek basınçlar ve aşındırıcı ve nükleer ortamlar da dahil olmak üzere tehlikeli ortamlarda çalışma imkanı vardır.
- Uzaktan uygulama ve tespit yapılabilir.
- Geleneksel tahribatsız muayene teknikleriyle ulaşılması zor kusur ve hasarları tespit edebilir.
- Çeşitli malzeme türlerinde (metal, plastik, cam, beton, kompozit, seramik, ahşap, taş, vb...) uygulanabilir.
- Bir yapının bütünlük kontrolü tek aşamalı bir test ile yapılabilir. Test süreleri kısadır.
- Tüm kontrol bölgesi yerine sadece algılayıcılara erişim yeterlidir.
- Hatanın geometrisine bağlı değildir. (MT, UT, RT hata geometrisine bağlıdır)
- Eş zamanlı bir kontrol yöntemidir. Test sırasında sonuçlar alınabilir.
- Büyük yapılarda (Uçak kanatları, gövdesi, küresel LPG tankları veya depolama tankları) hata konumlandırılmasına olanak verir.

Akustik Emisyon Testinin Dezavantajları

- Sorunları tespit ederek yapısal bütünlüğü veya makine sağlığını değerlendirmekle sınırlı olduğundan, sorunları tam olarak teşhis etmek için genellikle daha fazla inceleme gereklidir.
- Mevcut olabilecek, ancak hareket etmeyen veya büyümeyen (dinamik olmayan) kusurlar tespit edilemez.
- Diğer tahribatsız muayene tekniklerinden daha yavaş olabilir (Kayaoğlu, a. 2024).

4.5.1 Akustik emisyon testin havacılıktaki uygulama örnekleri

Şekil 4.44 Erken üretim aşamasında Akustik Emisyon İzleme Kullanılarak Tam Ölçekli Yorulma Testine hazırlanan bir savaş uçağının fotoğrafı (Full Scale Fatigue Test - FSFT) (Finlayson vd., 2001)

Şekil 4.45 Bölme ve kanat yapısındaki tipik akustik emisyon testi sensör konumları (Finlayson vd., 2001)

Bölgesel aktüatör yükleri, uçak testlerinde, aktüatörler (mekanik cihazlar) tarafından uygulanan kuvvetlerdir. Bu aktüatörler, genellikle belirli bölgelerdeki yükleri simüle eder. Wiffle Tree, bu yükleri alır ve daha geniş bir yüzeye dağıtarak pad yüklerine dönüştürür. Böylece, bir uçağın kanadı veya gövdesi gibi büyük yapısal elemanlar üzerinde daha homojen bir yük dağılımı elde edilir (Finlayson vd., 2001).

Şekil 4.46 Tam Ölçekli Yorulma Testinde tipik AE göstergeleri (Finlayson vd., 2001)

Şekil 4.47 Solda: Yapısal test sırasında bölgesel aktüatör yüklerini pad yüklerine aktaran Waffle Tree. Sağda: Kanat üzerinde bulunan sinyal güçlendiricilere sahip Akustik Emisyon Sensörleri (Finlayson vd., 2001)

Şekil 4.48 Kavisli petek çekirdekli paneller üzerinde FAA (Federal Aviation Administration) sponsorluğunda yapılan bir çalışma, akustik emisyon (AE) izlemenin, hasar başlangıç bölgelerinin yerini tespit etmek ve çatlak ilerlemesini izlemek için güvenilir bir yöntem olduğunu göstermiştir (Black, 2008)

Kompozit malzemeler, metal malzemelere kıyasla farklı hasar türlerine ve hasar ilerleme mekanizmalarına sahiptir. Kompozitlerin katmanlı yapısı nedeniyle iç tabakalarda oluşan hasarlar, yüzeyde hemen görünmeyebilir. Bu nedenle, hasarın erken tespiti ve izlenmesi için güvenilir yöntemlere ihtiyaç vardır. Akustik emisyon testi bunlardan biridir.

Akustik emisyon testi, önemli sorunlar haline gelmeden önce, erken aşamalarında fiber kırılmaları, sürtünme, darbe, çatlama, delaminasyon ve korozyon dahil birçok hasar mekanizması tespit edilebilmektedir.

Şekil 4.49 Uçak üzerinde kullanılan farklı tip petek örnekleri. (a) Taban ve döşemeler, (b) Kontrol yüzeyleri ve firar kenarları, (c) Kanatlar (RAeS, 1986)

Kompozit malzemeler, yüksek mukavemet/ağırlık oranları, korozyon direnci ve tasarım esnekliği gibi avantajları nedeniyle havacılık endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle petek çekirdekli paneller (honeycomb), hafiflik ve yapısal dayanıklılık sağladığı için uçak yapılarında tercih edilen kompozit malzemelerden biridir.

Şekil 4.50 Kanattaki lift dağılımının oluşturduğu eğilme momentinin uçak kanadının I-spar'ında oluşturduğu yüklenme akustik emisyon testi ile muayene edilebilmektedir (Wood, 2022)

Şekil 4.51 Kanat spar parçasının skeç çizimi (University of Southampton, n.d.)

Akustik emisyon testi, malzemelerde meydana gelen çatlak büyümesi sırasında oluşan ani enerji salınımlarını tespit edebilir. Çatlak büyüdükçe, yapının içinde dalgalar yayılır ve bu dalgalar, çatlağa farklı uzaklıklarda yerleştirilmiş bir dizi ultrasonik sensör tarafından algılanır. Sensörler tarafından üretilen elektrik sinyallerinin farklı geri dönme süreleri belirtir ve bunlara göre çatlağın yeri belirlenebilir. Ancak, kalın yapılar (örneğin, spar'lar) içerisinde ultrasonik frekanslarda birçok farklı türde dalga farklı hızlarda yayılır. Bu durum, dalga varış zamanları kullanılarak çatlak yerinin belirlenmesini zorlaştırır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, kritik yük taşıyan yapı alt elemanlarında (örneğin, uçak kanat spar'ları) dalgaların nasıl ve hangi türlerde yayılacağını tahmin etmek amacıyla Semi-Analytical Finite Element (SAFE) bilgisayar modelleri geliştirilmiştir. Bu modeller, yapının herhangi bir noktasında meydana gelen bir uyarılmaya verilen yanıtı simüle edebilir. Ayrıca, sensör tipi ve yerleşimi, frekans, uyarı biçimi ve yansıtıcı sınırlarda dalgaların saçılması gibi birçok faktöre bağlı olarak çatlak yerinin ve varlığının tespitindeki değişkenliği nicel olarak değerlendirebilir. SAFE modelleri, AE testinin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırarak, yapısal sağlığın izlenmesinde önemli bir araç haline gelmiştir (University of Southampton, n.d.).

Şekil 4.52 Akustik emisyon izleme sistemi (University of Southampton, n.d.)

Şekil 4.53 Yüksek frekansta spar deformasyonu (University of Southampton, n.d.)

4.6 Radyografik Test (RT)

Radyografik muayenede incelenmek istenen parçanın üzerinde X ve γ (Gama) ışınların gönderilmesi ve bu ışınların parçaya nüfuz etmesi ile parçanın arka kısmına yerleştirilmiş bir film tabakası üzerine görüntü aktarması esasına dayanmaktadır. Film üzerine düşen ve farklı bölgelerde farklı yoğunlukta görüntü oluşturan ışık, bizlere incelemek istediğimiz parçadaki hataların tespiti için yol göstermektedir (Özada, 2017).

Bu tahribatsız muayene (NDT) yönteminde nüfuz edici (kısa dalga boylu) radyasyon kullanılmaktadır. Örnek içinden geçen radyasyon, malzemedeki yoğunluk veya kalınlık farklılıklarından dolayı farklı miktarlarda soğurulmaktadır. Örneğin karşı yüzeyinden yayılan radyasyon genellikle radyografik film üzerine kaydedilmektedir. Film üzerine kaydedilen görüntü gerçekte test malzemesinin gölge görüntüsüdür.

Şekil 4.54 Radyasyon testin çalışma prensibi (Özden, 1981)

Test edilen parçanın içine nüfuz eden ışınlar, kalın ve ince kısımlarda farklı absorbe edildiği için parçanın arka tarafına konulan filmin üzerindeki görüntüdeki renkler kalınlığa göre farklılık gösterir. Eğer parça içinde bir boşluk (Gözenek) var ise görüntü daha koyu, eğer ana malzemenin yoğunluğundan daha yoğun (Tungsten kalıntısı vb.) bir süreksizlik var ise görüntü daha açık renkli çıkar.

Radyografik test, kaynaklı bağlantılardaki çatlakları, kaynaşma eksikliğini, gözenekleri, yabancı kalıntıları (tungsten, cüruf) tespit etmenin yanı sıra harici muayeneyle erişilemeyen alt kesimleri, kaynak kökünün dışbükeyliğini ve içbükeyliğini ve aşırı kaynamayı tespit etmek için kullanılır.

Kontrol edilen nesnelere izin verilen kusur boyutları teknik çizimlerde, teknik koşullar dokümanında, kontrol kurallarında veya diğer düzenleyici ve teknik belgelerde belirtilir. Eğer bunlar yoksa belli başlı standartlara bağlı kalınır.

Şekil 4.55 Tipik uçak kanadı spar radyografisi (Wong vd., 2011)

Radyografik Muayene'nin Avantajları

- Test sonuçları uzun yıllar saklanabilir. Ve zaman içinde karşılaştırma yapılması mümkündür;
- İş sahasında kalibrasyon gerekmez;

- İç süreksizliklerin tespitinde mükemmel bir yöntem;
- Işın demetinin yönü geometriden etkilenmez.

Radyografik Muayene'nin Dezavantajları

- Radyasyon tehlikesi;
- Hatanın derinliği gösterilemez;
- Çizgisel süreksizliklerin doğrultusu önemlidir;
- Nispeten pahalıdır;
- Sınırlı nüfuziyet derinliği;
- Parçanın iki tarafından da giriş/erişim gereklidir.

4.6.1 Radyografik testin havacılıktaki uygulama örnekleri

Şekil 4.56 Hawker800A uçağın 96 ay muayenesi için radyografik teste hazırlık yapılırken (S.E.A.L. Aviation, n.d.)

Şekil 4.57 Hawker800A uçağın 96 ay muayenesi için radyografik test (S.E.A.L. Aviation, n.d.)

Otomatik uçak kanadı muayenesi için Şekil 4.58'de gösterildiği gibi robot güdümlü bir dijital X-ışını görüntüleme sistemi geliştirilmiştir. Manipülatör sistemi, bir X-ışını tüpünü ve bir dijital sensörü otomatik olarak uçağın kanadı boyunca hareket ettirir. Sistem hareket ettikçe dijital radyograflar alınır ve tüm kanat alanı kademeli olarak oluşturulabilir. Hareket, veri tabanındaki uçak kanadı teknik çiziminden hareketle programlanır (Wong vd., 2011).

Şekil 4.58 Robot güdümlü tarama manipülatörü

Şekil 4.55, uçağın kanat sparı radyografisidir. Bu radyografide, numuneler üzerinde oluşturulan çizgi çatlakları ve yorulma çatlakları, çatlakların sarı daire içine alındığı bir kanat spar görüntüsü ile alınmıştır. Çatlaklar insan gözüyle görülse de, tespit edilebilmesi için yakın ve dikkatli gözlem yapılması gerekmektedir. Üstelik her radyografide çok sayıda perçin deliği bulunmaktadır ve bu alanlar yorulma çatlakları açısından yüksek riskli ve daha fazla dikkat gerektiren bölgelerdir. Denetleyen kişilerin yakından incelemesi gereken çok sayıda perçin deliğinin bulunması, onları yoğun stres altına sokmakta ve verimliliklerini engellemektedir. Perçin deliklerine odaklanan iyi bir çatlak tespit algoritması sayesinde denetçiler, uçağın kanat direk radyografileri üzerinde hızlı ve doğru sonuçlara ulaşabilmektedir.

Havacılıkta Robotic X-ray CT (Computed Tomography) radyografik testi otomatikleştirmeye götüren bir araçtır. X-ışını görüntüleme için RadalyX'in standart konfigürasyonu iki robotik istasyondan oluşmaktadır. Robotlardan biri bir X-ışını tüpü taşımakta, diğeri ise foton sayan görüntüleme detektörünü taşımaktadır. RadalyX, her iki robotun da hassas ancak isteğe bağlı olarak konumlandırılmasına olanak tanıyan doğru geometrik kalibrasyonlarla donatılmıştır. Bu nedenle saha denetimleri sırasında robotlar farklı lokasyonlara taşınabilir (Ghita vd., 2022).

Şekil 4.59 Uçağın radyografik incelenmesi sırasında tekerlekli kaideler üzerinde hareket eden RadalyX cihazı (Uçak modeli: Eagle M8, Üretici: Orlican s.r.o.). Solda: İniş takımı denetimi. Sağda: Gövde arka bölümünün ve dümen menteşelerinin incelenmesi (Ghita vd., 2022)

Şekil 4.59, RadalyX'i robotların tekerlekli kaidelere monte edildiği taşınabilir bir konfigürasyonda göstermektedir. RadalyX, 6 farklı eksen (3 öteleme eksen ve 3 dönme

ekseni) boyunca ve çevresinde tarama yapan işlevsel tarama elemanları olarak robotik kolları tam potansiyelleriyle kullanır (Uher ve Boháčová, 2024).

Şekil 4.60 Uçak kanadının radyografik görüntüsü. Kırmızıyla işaretlenmiş olan, 1280×256 piksel² detektör boyutunda 22° görüş alanına sahip standart bir X-ışını tüpüdür (Ghita vd., 2022)

Kompozit malzemeler hızla havacılık endüstrisinin omurgası haline gelmektedir. Bu malzemelerin avantajları hafif, şekillendirilmesi kolay, korozyona dayanımlı ve son derece dayanıklı olmalarıdır. Ancak karmaşık bileşimleri ve malzemenin hafifliği nedeniyle, hassas iç yapılarını geleneksel X-ışını görüntüleme yöntemleriyle görmek zordur. Örnek malzemelerin, şekillerin ve boyutların çok çeşitli olması, çeşitli tarama yörüngelerinin kullanılması zorunluluğunu doğurur. Bu tür yörüngelerin her biri, tarayıcının özel bir mekaniğini gerektirir (Uher ve Boháčová, 2024).

Şekil 4.61 Glider hücum kenarının sınırlı açılı taraması. Resimde yeniden oluşturulan hacmin dilimleri gösterilmektedir. Açıl aralık sınırlı olsa da tarama, kompozit yapı katmanlamasındaki boşluklar ve çentikler gibi kusurları iyi bir şekilde ortaya koymaktadır (Uher ve Boháčová, 2024).

Şekil 4.62 Glider kanadı hücum kenarı kusurlarının 3B görselleştirilmesi. Oluşturulan görüntü iç kompozit katmanda bir çentik göstermektedir (Uher ve Boháčová, 2024)

Şekil 4.63 Helikopter rotor palinin, pervane göbeğine bağlantı bölümünün CT taraması, kompozitteki gözeneklilik (konum ve boyut da ölçülebilir) ve laminant katları açıkça gözükmemektedir (Steiner 2017)

4.7 Eddy Current Test (ET)

Girdap akımları yöntemi olarak da bilinen bu tahribatsız muayene (NDT) yöntemi genel olarak bir üreteç (jeneratör), bir test bobini ve bir gösterge (indikatör) ile çalışmaktadır. Üreteç, manyetik alanı yaratan test bobinine değişken (alternatif) akım (AC) sağlamaktadır. Değişken manyetik alan, iletken test parçasında girdap akımlarını indükler. İndüklenen bu

girdap akımları bobinin manyetik alanına zıt yönde ikinci bir manyetik alan meydana getirir. Test parçasının özelliklerindeki bir değişim veya bir süreksizlik elektrik direncinde bir değişikliğe neden olur ve akım miktarı bu da manyetik alanı değiştirir. Gösterge (ibre veya katot ışını tüpü), malzemenin, girdap akımlarını ne şekilde etkilediğini kaydeder (NDT Teknik, n.d.).

Şekil 4.64 Girdap akımları yöntemi çalışma prensibi (NDT Teknik, n.d.)

Girdap akımları yöntemine bilimsel yaklaşıldığında, temelinde elektromanyetizma esaslarının yattığı görülmektedir. Bir sarım üzerinden geçirilen değişken akım, bu sarımın etrafında manyetik alan yaratmaktadır. Sarım elektriksel olarak iletken özelliğe sahip malzemeye yaklaştırıldığı zaman, sarımın sahip olduğu değişken manyetik alan malzemenin yüzeyinde indüksiyon akımları meydana getirir. Oluşan bu indüksiyon akımları, girdap akımları olarak adlandırılır ve kapalı devre boyunca akarlar. Bu şekilde oluşturulan bu manyetik alanın ölçülmesiyle, ilgili iş parçası üzerindeki yüzey hataları tespit edilebilirken, aynı zamanda malzemenin iletkenlik ve geçirgenlik gibi parametreleri de bulunabilir (Blitz, 1997; Yakupoğlu, 2005).

Girdap akımları yöntemi elektriksel olarak iletken olan bakır, alüminyum vb. malzemelerde bulunan yüzey ve yüzey altı süreksizliklerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu noktada, elektriksel olarak iletken olmayan malzemelerde uygulanamaması ve nüfuz etme derinliğinin az olması, yöntemin başlıca sınırlamalarıdır. Bir diğer yandan, muayeneden elde edilen sonuç tarama yönüne bağlı değiştiğinden, birtakım süreksizliklerin tespit edilememesi de söz konusu olabilmektedir (Raj, Jayakumar ve Thavasimuthu, 2002).

Şekil 4.65 Manyetik alanların yönü - Bobin sargılarından geçirilen elektrik akımı vasıtasıyla, yakında konumlanan düz bir parçanın yüzeyinde girdap akımı oluşumu

Şekil 4.66 Eddy Current Testi ile çatlak (crack) tespiti

Girdap akımı testi aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

- İletken malzemelerde yüzey ve yüzey altı hatalarının tespit edilmesinde.
- İletken malzeme üzerindeki iletken olmayan kaplama kalınlığının (örneğin, boya) ölçülmesinde.
- Metalik bileşenlerin elektrik iletkenliklerinin ölçülmesinde

Tahribatsız muayene uygulamalarında girdap akımı prob ve bobinleri ile birkaç Hertz'den (Hz) birkaç MHz'e değişen belirli frekans aralıklarında, malzemelerin elektromanyetik alanlara cevabı ölçülür. Bu cevaplardan; sertlik, sertlik derinliği, kalınlık, korozyon kalınlığı bilgisi ve porozite, yüzey çatlakları gibi hatalar çıkartılabilir. İletken

metal malzemelerin testinin yanı sıra grafit (karbon) ve epoksi kompozit gibi düşük iletkenlikteki malzemelere de uygulanabilir.

Girdap Akımları Yönteminin Avantajları

- Temas maddesi gerektirmez;
- Ayarlanması (set-up) basit;
- Hatalara karşı çok duyarlı;
- Tekrar edilebilir;
- Yüksek tarama hızı kullanılabilir;
- Hataların boyutsal analizi veya kaplama kalınlığı için oldukça duyarlı.

Şekil 4.67 Eddy-current test uygulaması (Institution of Mechanical Engineers, n.d.)

Girdap Akımları Yönteminin Dezavantajları:

- Elektrik prensipleri ve matematik konusunda iyi bir akademik temel gerektirir;
- Yüzey bozukluklarına karşı çok duyarlı olup, düzgün bir test yüzeyi gerektirir;
- Yüzey altı hatalarının tespitinde, manyetik olmayan veya az manyetik malzemelerde kullanılabilir; örneğin, karbon çeliğine uygulanamaz, ferromanyetik malzemeler özel şartlarda test edilebilir;
- Çatlağın darlığı (bitişikliği) ve girdap akımlarının çatlağa veya çizgisel süreksizliklere göre doğrultusu detekte edilebilirliği etkiler.

4.7.1 Eddy-current (girdap akımları) testinin havacılıktaki uygulama örnekleri

Şekil 4.68 Wheel Probe Phased ARRAY Ultrasonik test – uçak kanadı (Atlı, 2021)

Şekil 4.69 Uçak iniş takımı jantına uygulanan Eddy current testi (ACI Jet, 2016)

Şekil 4.70 Olympus OmniScan MX ile uçak kanat ve gövdesi yüzeyinde Eddy current muayene (EVIDENT b., n.d.)

Şekil 4.71 ABD Sahil Güvenlik'te havacılık bakım teknisyeni Adam Hoke, bir girdap akımı tarayıcısı kullanarak bir Boeing 737'nin karnını incelerken (Sandia National Laboratories, 2007)

Şekil 4.72 Direkt uçak yüzeyine uygulanan ET (S.E.A.L. Aviation, n.d.)

Şekil 4.73 NDT teknisyeni helikopterde girdap akımı incelemesi yapmaya hazırlanırken (S.E.A.L. Aviation, n.d.)

Manyetize edilemeyen fakat elektrik iletkenliği yüksek olan parçaların kontrolünde girdap akımları yöntemi kullanılabilir. Yüzeye açık ve yüzey altı süreksizliklerin tespit edilmesinde verimli olan bir yöntemdir. Cıvataların takıldığı deliklerin çevrelerinin veya jantın kenar kısımların kontrolünde girdap akımları yöntemi kullanılabilir. Şekil 4.74’de cıvataların takıldığı deliklerin çevresinin girdap akımları kontrol yöntemi ile incelenmesi gösterilmektedir (Uludağ, 2017).

Şekil 4.74 İniş takımı jantının cıvata delik çevresinin girdap akımları kontrol yöntemiyle kontrol edilmesi (Uludağ, 2017)

Glover (n.d.), Eddy-current tahribatsız muayene yöntemlerini kullanılarak gerçekleştirilen testleri Non-Destructive Testing Techniques for Aerospace Applications isimli çalışmasında sonraki gibi açıklamıştır:

“1.Boeing 737: Doubler kenarının incelenmesi

Şekil 4.75 Boeing 737'deki doubler kenar hasarının örnek konumu (solda).

Sağdaki resim, içeriden yakından bir görünümüdür.

Kesme ve basma yüklemeleri doubler (güçlendirici plaka) kenarında yüzey altı çatlaklarına neden olur. Bu çatlakların, 6 mm uzunluğunda ve 0,24 mm derinliğinde oldukları ilk aşamada tespit edilmesi gerekir. Aksi takdirde, gövde kaplamasının dış yüzeyinde görsel olarak tespit edilinceye kadar büyürler. Bu gerçekleştiğindeyse uçağın hizmetten çıkarılması gerekir ve onarımı son derece pahalıdır.

Düşük frekanslı bir ECA (Eddy-current array) probu kullanılarak denetim dışarıdan yapılır. Prob tek geçişte 67 mm'yi kaplar ve alüminyumdaki nüfuz derinliği 1,0 ila 3,5 mm'dir. Karmaşık tarayıcılar veya robotik gerektirmeyen basit bir manuel incelemedir.

Sonuçlar:

C-scan tarama görüntüsü, küçük çatlakların hızlı ve basit bir şekilde algılanması için doubler kenarın kolay konumlandırılmasını sağlar (aşağıdaki Şekil 4.76'ya bakın). Açıktan koyu yeşile renk geçişi doubler kenarı gösterir. Bağlantı elemanları açık yeşil renkte görünür. Reddedilme seviyesinin üzerindeki kusurlar kırmızı renkte gösterilir.

Denetim süresi, geleneksel EC (Eddy-current) ile 200 saate kıyasla yalnızca 48 saattir, bu da yine önemli bir tasarruftur. Sonuçlar güvenilir ve tekrarlanabilir ve taramalar kodlanabilmektedir.

Şekil 4.76 Boeing 737 doubler kenarının yüzey altı çatlaklarını gösteren ECA C-taraması

2.Airbus A330-200 – akustik yalıtım panellerinin altındaki gövde iç yüzeyinde korozyon tespiti

Bu uygulama için düşük frekanslı (1 ila 20 kHz) bir ECA (Eddy-current array) probu kullanılır. 32 öğeye ve 4 mm çözünürlüğe sahip 128 mm kapsama alanına sahiptir. Alüminyumdaki penetrasyon derinliği 3,0 ila 6,0 mm'dir.

Şekil 4.77 Airbus A330-200'de ECA Korozyon denetimi

Şekil 4.78 Şekil 16 Korozyon muayenesinin C-taramaları

Şekil 4.78 bu incelemedeki tipik taramayı göstermektedir. Sağda Omniscan'in edinim modundaki ekranı görülmektedir; kaydırılarak elde edilmiş C-taraması, incelenen parçanın haritasını gerçek zamanlı olarak gösterir. Analiz modunda (sağda), empedans düzleminde ve/veya şerit grafik ekranında hangi veri noktalarının gösterileceğini seçmek için imleçler kullanılmıştır. Analiz daha sonra üç ekranın tümü kullanılarak yapılabilir.

Sonuçlar:

- Geniş alanlardaki küçük korozyon bölgelerinin daha kolay tespiti
- Algılama yeteneği: 12,5 mm çapında 5 mm'nin altında %10 korozyon
- Küçük geleneksel EC problemlerine göre daha iyi güvenilirlik ve tekrarlanabilirlik
- Zamandan tasarruf: 12 m2'lik bir alan için, geleneksel UT ile 9 saate kıyasla ECA ile 1 saat.

Geniş alan denetimleri için, PAUT (Phased array ultrasonic test) problemlerinde olduğu gibi, ECA problemleri de test edilen yüzeye bağlanan tarayıcıyla birlikte kullanılabilir. Her iki ekseninde kodlayıcıların kullanılması süreksizliklerin x,y konumunu kaydedecektir. Bu, reddedilemez kusurları izlemek veya ciddi kusurlar bulunursa, benzer hasarları kontrol etmek üzere diğer uçakların nerede inceleneceğini bilmek için kullanılabilir.”

4.8 Termografik Test (TT)

Termal test, kızılötesi radyasyonun kaydedilmesine ve görünür spektruma dönüştürülmesine dayanan tahribatsız muayene türüdür. Termal yöntem, termal alanın homojen olmamasının, kontrol edilen nesnelerin teknik durumunu değerlendirmek için kullanılabilirdiği tüm endüstrilerde kullanılır (NTC Expert d, n.d.).

Kırmızı ötesi ışınlar (infrared, infraruj veya IR) da morötesi (ultraviyole) ışınlar gibi gözle görünmeyen ışınlar sınıfına girer. Morötesi ışınlar küçük, kırmızı ötesi ışınlar büyük dalga boyundadır. Metodun fiziksel temeli ‘Mutlak sıcaklığın (-273°C) üzerindeki bir sıcaklığa sahip her cisim ısı radyasyonu yayınlar’ prensibine dayanmaktadır. Genel olarak pasif ve aktif termal kontrol olarak ikiye ayrılır. Pasif TT, harici bir termal etki kaynağı gerektirmez. Aktif TT ise nesnenin harici kaynaklarla ısıtılmasını içerir.

Şekil 4.79 Elektromanyetik spektrum

Pasif termal kontrol yöntemi, termal alanın, test nesnesi çalışırken veya üretimi sırasında meydana geldiğini öngörür. Pasif yöntemi kullanan termal kontrol, en yaygın TT yöntemidir ve modern endüstrinin hemen hemen tüm sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yöntemin temel avantajı, nesnelerin çalıştıkları konumdan çıkarılmadan kontrol edilmesi ve nesnenin ısıtılmasıyla ilgili ek manipülasyonlara ihtiyaç duyulmamasıdır. Pasif termal testin tipik olarak incelediği nesnelere bina yapıları, çalışma

halindeki elektrikli cihazlar, canlı kontaklar ve diğer endüstriyel nesnelere. Pasif yöntemde en sık kullanılan termal tahribatsız muayene cihazları termal görüntüleme cihazları, pirometreler, kızılötesi termometreler, ısı akış ölçerler ve veri kaydedicilerdir (NTC Expert d, n.d.).

Şekil 4.80 Bina dış yüzeylerinde ısı geçişinin (kaybının) izlenmesi (Teledyne FLIR LLC, 2020)

Şekil 4.81 Termal görüntüleme cihazıyla motor inceleme (Fluke Corporation, n.d.)

Aktif termal kontrol yöntemi, çalışma sırasında nesne kendi başına teknik incelemeyi gerçekleştirmek için yeterli termal radyasyon yaymadığında kullanılır. Aktif termal kontrol yöntemi ile cisim çeşitli dış kaynaklar tarafından ısıtılır. Bu yöntemle test edilen tipik nesnelere, çok katmanlı kompozit malzemeler, sanat nesnelere ve harici termal yüke maruz kalan diğer nesnelere (NTC Expert d, n.d.).

Şekil 4.82 Aktif termal test (Vision Systems Design, 2013)

Termal Test Yönteminin Avantajları:

- Veri toplama sistemi sıcaklık değişimlerini zamana göre kaydedebilir;
- Yüksek hızlı, taşınabilir ve (uzaktan ölçüm) temassız;
- Geniş alanları inceleme yeteneği;
- İşletmeyi durdurmadan, çalışma sırasında muayene imkânı;
- Ölçüm duyarlılığı $\pm 0,3$ °C seviyesindedir;
- Hata, hasar ve kusurların ileri safhalara ulaşmadan tespiti mümkün.

Termal Test Yönteminin Dezavantajları:

- Uzaktan ölçüm sınırları, ortam şartlarına bağlı olarak değişebilir. Uzaktan muayenelerde (ölçümlerde) radyasyonun kat edeceği ortamdaki havanın bu radyasyonu soğurması (absorbsiyon) nedeniyle farklı değerler algılanabilir. Özellikle ortamdaki CO₂ ve su buharı belirli dalga boylarını fazla soğurur. Sonuç olarak ölçümlerde ortamın, radyasyonu (ışınımı) soğurmasını dikkate almak ve hatta bir ortam faktörü belirlemek gerekir.
- Işınım yapan kaynağın, incelenen parçanın, yüzey emisyon katsayısı her zaman çok iyi bilinmeyebilir. Emisyon katsayısı kaynağın yüzey pürüzlülüğüne bağlıdır ve bir düzeltme faktörü kullanmak gereklidir.
- Termografi bir nesnenin yüzeyindeki veya söz konusu yüzeye malzemenin içerisinden yansıyan durumun tespitidir. Yüzey sıcaklığının tespitidir. Nesnenin içindeki durumun tespiti ancak belirli değerlendirme ve çıkarımlar ile yapılabilir. Yüzeysel bir yöntemdir (Kayaoğlu b., 2024)

4.8.1 Termografik testin havacılıktaki uygulama örnekleri

Termografi havacılık endüstrisinde uçak kompozit yapılarının incelenmesinde kritik bir araçtır. Nem girişi kompozit malzemeyi zayıflatarak yapısal bütünlüğünü etkileyebilir. Bu, özellikle güçten herhangi bir taviz verilmesinin felaketle sonuçlanabilecek arızalara yol açabileceği uçaklar için kritik öneme sahiptir. Kompozitlerin sertlik ve mukavemet gibi mekanik özellikleri de nem nedeniyle önemli ölçüde azalabilir. Bu, aerodinamik verimliliği ve yakıt tüketimi de dahil olmak üzere uçağın performansını etkileyebilir. Yolcuların ve mürettebatın güvenliği açısından uçağın yapısal bileşenlerinin nemden kaynaklanan hasarlardan arındırılmış olmasını sağlamak çok önemlidir.

Şekil 4.83 Uçak gövdesine termal test uygulaması (Georgeson, G. 2013)

Şekil 4.84 Termal görüntüleme cihazı ile uçağın incelenmesi (RuAviation, 2024)

Termografi belirli boşlukları, kalıntıları, bağları, sıvı girişini veya kirlenmeyi, yabancı nesnelere ve hasar görmüş veya kırılmış yapısal düzenekleri tespit etmek için kullanılır. Kızılötesi termografi aynı zamanda hızlı operasyonel kullanım ve x-ışını

yöntemiyle karşılaştırıldığında kompozit sandviçteki 'sıvı kontaminasyonu' kusurunun iyi tespiti açısından da seçilmektedir. Elektrik ve hidrolik sistemde termal aşırı ısınmanın tespiti için de kullanılan termografi aşağıdaki kusurları tespit etmek için uçak yapılarında da tercih edilir: (i) Kompozit laminat parçalar - delaminasyon bağlarının açılması veya yabancı nesnelere tespiti için (ii) Kompozit sandviç parçalar - bağların açılması ve sıvı kontaminasyonu için. (iii) Metalik bağlı parçalarda - korozyonun giderilmesi için. iv) Metalik sandviç parçalarda - sıvı kontaminasyonu ve korozyonun giderilmesi için (Khan, 1999).

Şekil 4.85 Lock-in termografi tekniği kullanılarak yapılan bir Boeing 737 uçağının gövde incelemesi (Vision Systems Design, 2008)

Şekil 4.85'teki termal görüntüde yüzey bindirme bağlantılarını, stringer'leri, doublerkatmanları ve perçinleri görmektedir. Bu görüntüde herhangi bir kusur görülmemektedir. Çerçeve istasyonu ve pencere çerçevesi daha koyu renkte görünmektedir -bu onların daha kalın malzemedan yapılmış olduğunun bir göstergesidir. Lock-in yönteminde test edilecek numune, yoğunluğu modüle edilmiş bir kaynak tarafından yüzeyinde ısıtılır. Bu ısı, termal bir dalga olarak numunenin iç kısmına nüfuz eder ve numune malzemesinin özelliklerinde meydana gelen çatlaklar gibi herhangi bir değişiklik, dalganın yayılma özelliklerinin de değişmesine neden olur (Vision Systems Design, 2008).

Şekil 4.86 'Safran Nacelles'te akustik kompozit paneller için geliştirilen Flash IR Termografi (Safran, 2017)

Şekil 4.87 İşbirlikçi bir robotun yardımıyla büyük bir uçak parçasının kilitli termografi incelemesi (Resim: Royal NLR – Netherlands Aerospace Centre)

Şekil 4.88 Aktif termal test (Asian Aviation, 2021)

Şekil 4.89 IRT ünitesine sahip yer tabanlı robotik denetim platformunun sistem konfigürasyonu ile uçak gövdesinin denetimi (Howell, 2020)

a)

b)

c)

Şekil 4.90 NASA'nın İşbirlikçi Robot Sistemi küçük bir gövde bölümünü inceliyor. a) Etkileşimli yol planlaması, b) kompozit uçak gövdesi üzerinde veri toplama ve c) CAD geometrisi üzerine eşlenen termografi verileri (Howell, 2020)

4.9 İleri NDT Teknikleri

Havacılık muayenelerinde kullanılan geleneksel NDT muayene yöntemleri arasında görsel muayene, penetrant testi, manyetik partikül testi, ultrasonik test, radyografik test ve girdap akımı testi bulunur. Bu teknikler, farklı seviyelerde hassasiyet ve yetenekler ile güvenilir kusur tespiti ve değerlendirmesi sunar. NDT muayenesi, havacılık bileşenlerinin

yapısal bütünlüğünü değerlendirerek kusurları tanımlamada ve karakterize etmede kritik bir rol oynar. Kusurları veya anormallikleri tespit ederek, NDT, zamanında muayene, bakım ve onarım sağlar, havacılık yapıların ömür boyu güvenlik standartlarına uygun olmasını ve optimum performans göstermesini sağlar.

Havacılık yapıları için NDT'deki geleneksel yöntemler dışında ileri teknolojiyle geliştirilmiş yöntemler de bulunmaktadır. Bazı yeni teknolojiler arasında terahertz görüntüleme, dijital radyografi, güdümlü dalga testi, termografi, laser shearography ve akustik emisyon testi bulunur. Bu yenilikçi teknikler, havacılık uygulamalarında kusur tespiti, malzeme karakterizasyonu ve yapısal sağlık izleme için benzersiz yetenekler sunar. İleri NDT muayenesi, havacılık muayenelerinde artan hassasiyet, iyileştirilmiş doğruluk, daha hızlı muayene süreleri, daha iyi görüntüleme ve görselleştirme, gelişmiş veri analiz yetenekleri ve karmaşık geometrilerin veya erişilemez alanların muayenesine olanak tanır. Bu ilerlemeler, daha kapsamlı ve verimli muayeneler sağlayarak havacılık yapıların bütünlüğünü sağlar.

Penetrant testi, manyetik parçacık testi ve görsel muayene gibi geleneksel tahribatsız muayene yöntemleri onlarca yıldır kalite güvencesinin omurgasını oluşturmuştur. Ancak bu yöntemlerin doğası gereği sınırlamaları vardır. Çoğunlukla operatörün becerisine ve deneyimine dayanırlar ve bu da insan hatası potansiyeline yol açar. Ek olarak, geleneksel yöntemler, karmaşık verilerin analizinde veya büyük ölçekli yapıların incelenmesinde zaman alıcı ve daha az etkili olabilir; bu da daha gelişmiş, verimli tekniklere ihtiyaç duyulmasına neden olabilir.

Ultrasonik test, termografi ve akustik emisyon testi gibi NDT muayene yöntemleri, CFRP yapıların muayenesinde hayati bir rol oynar. Ultrasonik Test, malzeme içinde ultrasonik dalgaların yayılma süresini ölçerek iç kusurları tespit eder. Termografi, gizli kusurları gösteren termal tepkilerdeki varyasyonları tespit eder. Akustik emisyon testi, deformasyon sırasında akustik emisyonları izleyerek olası hasarı tespit eder. Bu NDT muayene teknikleri, havacılık uygulamalarında CFRP bileşenlerinin yapısal sağlığını ve güvenliğini korumaya yardımcı olur.

4.9.1 Otomasyon ve dijitalleşme

Endüstri 4.0 ile birlikte, havacılık sektöründe ileri düzey tahribatsız muayene (NDT) teknolojileri, ekipman ve uçak parçalarının durumunu gerçek zamanlı ve otomatik olarak izlemeyi mümkün kılmaktadır. Robotik sistemler, karmaşık uçak yapılarının ve tehlikeli ortamların denetiminde kullanılarak teknisyenlerin işini kolaylaştırır.

Şekil 4.91 UR10'un güvenlik sistemi, robotla eş zamanlı olarak birkaç başka prosenin gerçekleşmesine olanak tanır (UNIVERSAL ROBOTS, 2018)

Şekil 4.92 RoboDK yazılımı, kullanıcıların robot uygulamasını sahaya konmadan önce tamamen programlamasına olanak tanır (UNIVERSAL ROBOTS, 2018)

Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) algoritmaları, büyük veri analizleri yaparak kusurları hızlı ve doğru bir şekilde tespit eder ve zamanla doğruluklarını artırır. Nesnelerin İnterneti (IoT), tüm verileri, cihazları ve sensörleri birbirine bağlayarak bulut üzerinden erişilebilir hale getirir ve böylece AI ve dijital ikizlerin etkinleştirilmesini sağlar.

Bulut depolama, verileri uzaktan depolayarak güvenli bir şekilde saklar ve izlenen uçak parçalarının davranışlarını kaydeder. Dijital ikizler, fiziksel uçak bileşenlerinin dijital kopyalarını oluşturarak gerçek nesnenin durumunu ve davranışını doğru bir şekilde görmeyi ve tahmin etmeyi sağlar. Gelişmiş görüntüleme ve sensör teknolojileri, yüksek çözünürlüklü görüntülerle malzemelerin iç yapısını ayrıntılı olarak inceler ve kusurları daha doğru bir şekilde tespit eder. Bu teknolojiler, havacılık sektöründe NDT'nin güvenilirliğini artırır ve denetim süreçlerini iyileştirir.

Havacılık endüstrisi, uçak bileşenlerinin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak için büyük ölçüde NDT'ye güvenir. Otomatik NDT sistemleri kanatlar, gövde ve motorlar gibi kritik parçaları kusur ve korozyon açısından inceleyebilmektedir. Yapay zeka algoritmaları verileri analiz ederek bilinçli bakım kararları alınmasına yardımcı olan ayrıntılı raporlar sağlar (Alvarez, 2024).

5. SONUÇ

NDT, tahribatsız muayene, malzemelerin ve yapıların bütünlüğünü ve kalitesini hasar vermeden değerlendiren bir dizi teknik anlamına gelir. NDT muayenesi, havacılık bileşenlerinin yapısal bütünlüğünü değerlendirerek kusurları tanımlamada ve karakterize etmede kritik bir rol oynar. Kusurları veya anormallikleri tespit ederek, NDT, zamanında muayene, bakım ve onarım sağlar, havacılık yapıların ömür boyu güvenlik standartlarına uygun olmasını ve optimum performans göstermesini sağlar.

Havacılık endüstrisinde, kritik bileşenlerin güvenliğini, güvenilirliğini ve performansını sağlamak için esastır. NDT, havacılık parçalarının yapısal bütünlüğünü ve işlevselliğini tehlikeye atabilecek kusurların, örneğin çatlaklar, korozyon veya malzeme tutarsızlıklarının tespit edilmesine yardımcı olur. Kusurları ve anormallikleri hasar vermeden tespit ederek ve değerlendirerek, NDT teknikleri, kapsamlı muayeneler ve önleyici bakım sağlar, havacılık yapıların genel bütünlüğüne katkıda bulunur. Yıllar içinde, havacılık muayenelerinde NDT için önemli ilerlemeler kaydedilmiştir, bu da yeteneklerin ve verimliliklerin artmasına yol açmıştır. Bu ilerlemeler, muayenelerin etkinliğini ve doğruluğunu güçlendirmiş ve alandaki gelecekteki gelişmelerin yolunu açmıştır.

Genel olarak, NDT, havacılık endüstrisinde vazgeçilmez bir araçtır ve kritik bileşenlerin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlar. Havacılık yapıların muayenesi için NDT'deki ilerlemeler, kusur tespiti ve değerlendirme yeteneklerini önemli ölçüde iyileştirmiştir. Teknoloji geliştikçe, havacılık muayenelerinde NDT alanı daha kesin ve verimli muayeneler, proaktif bakım stratejileri ve artırılmış güvenlik standartları sağlayarak daha fazla gelişmelere tanık olacaktır. NDT'nin geleceği büyük vaatler taşıyor ve havacılık yapıların en yüksek güvenlik ve güvenilirlik standartlarına uymasını sağlayacaktır (OneStopNDT, 2024).

KAYNAKLAR DİZİNİ

- ACCESS NDT. (2024). *Magnetic Particle Inspection*. Access NDT. Erişim:
<https://accessndt.co.za/magnetic-particle-inspection>, Erişim tarihi: 04.07.2024.
- ACI Jet. (2016). *From Dye Penetrant to Eddy Current Testing, Watch How Aircraft Wheels are Repaired & Overhauled* [Video]. YouTube. Erişim:
<https://www.youtube.com/watch?v=Kj8zn2mHMQg&t=28s>
- Akgün, A. F., Yıldırım, A., & Baş, N. (1991). *Tahribatsız Testlerde Malzeme Süreksizlikleri*, TR – 301, Ç.N.A.E.M, İstanbul.
- Alvarez, C. (2024). *Automated NDT in Industry 4.0*. Erişim:
<https://inspenet.com/en/articulo/automated-ndt-in-the-digital-age-4-0>, Erişim tarihi: 04.07.2024.
- APA Asia Pacific Aerospace. (n.d.). *We provide specialist support and services of the Rolls-Royce RR300*. Erişim: <https://www.apaero.com.au/capabilities/rr300>, Erişim tarihi: 04.07.2024.
- Asian Aviation, (2021). *AAV News in Brief 15 April 2021*. Erişim:
<https://asianaviation.com/aav-news-in-brief-15-april-2021>, Erişim tarihi: 04.07.2024.
- Atlı, M. Y. (2021). *SHY-145 NEDİR?* Erişim:
<https://herkesicinhavacilik.com/2021/11/06/shy-145-nedir>, Erişim tarihi: 04.07.2024.
- Aviation Guide. (n.d.). *Vallair augments MRO capability with in-house NDT (Non-Destructive Testing)*. Erişim: <https://aviationguideem.com/vallair-augments-mro-capability-with-in-house-ndt-non-destructive-testing>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

KAYNAKLAR DİZİNİ

AVIATION PROS. (2008). *The power of ultrasonic inspection*. Erişim:

<https://www.aviationpros.com/home/article/10377226/the-power-of-ultrasonic-inspection>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

Black, S. (2008), *Structural health monitoring: Composites get smart*, Erişim:

<https://www.compositesworld.com/articles/structural-health-monitoring-composites-get-smart>, Erişim: 04.07.2024.

Blitz, J. (1997). *Electrical and Magnetic Methods of Non-Destructive Testing*. Springer-Science and Business Media, B.V. ISBN: 978-94-011-5818-3.

Boving, K. G. (1989) *NDE Handbook: Non-Destructive Examination Methods for Condition Monitoring*. ISBN 0-408-04392-X.

Butz, J. (2012). *The evolution of nondestructive testing*. Inspectioneering Journal,

May/June 2012 issue. Erişim: <https://inspectioneering.com/journal/2012-05-01/475/the-evolution-of-nondestructiv#>

CodeAWeld. (n.d.). *What's The Difference Between Non-Destructive Testing &*

Mechanical Testing? Erişim: <https://www.codeaweld.com/differences-between-non-destructive-testing-and-mechanical-testing>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

Eddyfi Technologies. (n.d.). *Aircraft and aerospace NDT*. Erişim:

<https://www.eddyfi.com/en/application/aircraft-and-spacecraft-ndt>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

EVIDENT a. (n.d.). *Nondestructive bond testing for aircraft composites*. Erişim:

https://www.olympus-ims.com/en/applications/non-destructive-bond-testing-aircraft-composites/?utm_content=sf37107305&utm_medium=spredfast&utm_source=facebook&utm_campaign=Olympus+IMS&sf37107305=1, Erişim tarihi: 04.07.2024.

KAYNAKLAR DİZİNİ

- EVIDENT b. (n.d.). The OmniScan MX A Field-Proven, Dependable Instrument. Erişim: <https://www.olympus-ims.com/en/omniscan-eca>, Erişim tarihi: 04.07.2024.
- Finlayson, R.D., Friesel, M., Carlos, Cole, P. and Lenain, J.C. (2001) *Health Monitoring of Aerospace Structures with Acoustic Emission and Acousto-Ultrasonics*. Insight, 43, 1-4. Erişim: <https://www.ndt.net/article/wcndt00/papers/idn755/idn755.htm>
- Fluke Corporation, (n.d.). *Termal görüntüleme cihazıyla motor inceleme*. Erişim: <https://www.fluke.com/tr-tr/bilgi-edinin/blog/termal-goruntuleme/termal-goruntuleme-cihazıyla-motor-inceleme#country-picker-mobile>, Erişim tarihi: 04.07.2024.
- Georgeson, G. (2013). *Trends in R&D for Nondestructive Evaluation of In-Service Aircraft*. 5th International Symposium on NDT in Aerospace, Singapore. Erişim: https://www.ndt.net/article/aero2013/content/papers/60_Georgeson_Rev2.pdf, Erişim tarihi: 04.07.2024.
- Ghita, M., Uher, J., Boháčová, J., Kadeřábek, R. (2022). *Arbitrary Path CT by Multi-Robot Imaging Platform (RadalyX)*. 11th Conference on Industrial Computed Tomography, Austria. <https://doi.org/10.58286/26587>
- Glass III, S. W. (2018). A noncomprehensive guide to nondestructive evaluation. *Advanced Materials & Processes*, 176(6), 26-29. ASM International. Erişim: <https://static.asminternational.org/amp/201806/>
- Glover, A. C. J. (n.d.). *Non-Destructive Testing Techniques for Aerospace Applications*, Olympus Australia Pty Ltd.
- Heather F. Riley, NASA.(2016). *Acoustic Emissions (AE) Testing*, Erişim: <https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/white-sands/acoustic-emissions-ae-testing>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

KAYNAKLAR DİZİNİ

Hellier, C. J. (2003). *Handbook of Nondestructive Evaluation*. McGraw-Hill.

<https://doi.org/10.1036/007139947X>

Howell, P. A. (Ed.). (2020). *Nondestructive evaluation (NDE) methods and capabilities handbook* (NASA/TM–2020-220568/Volume I). Langley Research Center.

Institution of Mechanical Engineers, (n.d.). *(International) Pulsed Eddy Current (PEC) – An Appreciation*. Erişim: <https://argyllruane.imeche.org/course/international-pulsed-eddy-current-pec-an-appreciation>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

İltest. (n.d.). *Demir Çekme Deneyi*. Erişim:

https://www.iltest.com/essential_grid/demir-cekme-deneyi, Erişim tarihi: 04.07.2024.

Kabanov, A. (2019). *Неразрушающий контроль авиационной техники*. Оренбургский государственный университет. <https://doi.org/10.18411/sr-10-06-2019-12>

Kara, O. Erdal, H. ve Çelik, H. H. (2017). *Bazı Tahribatsız Test Yöntemleri:*

Karşılaştırmalı Bir Derleme Çalışması. Marmara Fen Bilimleri Dergisi, 3, 82-93.

Kayaoğlu, E. a. (2024). *Tahribatsız Malzeme Muayenesi ders notları*, Okan Üniversitesi MYO/MUTK216. Erişim: https://okanuni.eren.xyz/TMM_2024_d07.pdf, Erişim tarihi: 04.07.2024.

Kayaoğlu, E. b. (2024). *Tahribatsız Malzeme Muayenesi ders notları*, Okan Üniversitesi MYO/MUTK216. Erişim: https://okanuni.eren.xyz/TMM_2024_d09.pdf, Erişim tarihi: 04.07.2024.

KAYNAKLAR DİZİNİ

- Khan, A. U. (1999) *Non-destructive Testing Applications in Commercial Aircraft Maintenance*. NDT.net - June 1999, 4(6), Erişim: <https://www.ndt.net/article/ecndt98/aero/031/031.htm>, Erişim tarihi: 04.07.2024.
- Kindred, D. (2007, July 6). Borescopic visual inspections. Aviation Pros. Erişim: <https://www.aviationpros.com/home/article/10381479/borescopic-visual-inspections>, Erişim tarihi: 04.07.2024.
- Koloskov, A. & İvanov, A. (2017). *Диагностика технического состояния элементов шасси самолета Боинг-777 методами неразрушающего контроля*. Научно-технический журнал: Техничко-технологические проблемы сервиса, (2(40)). Санкт-Петербургский государственный экономический университет. ISSN 2074-1146.
- Lin, L-S. (2013). Non-Destructive Testing A Developing Tool in Science and Engineering. *Advanced Materials & Processes*, 171(4), 17-20. DOI:10.31399/asm.amp.2013-04.p017
- Met-L-Check. (n.d.). *Aerospace NDT*. Erişim: <https://met-l-chek.com/aerospace>, Erişim tarihi: 04.07.2024
- Mix, P. E. (2005). *Introduction to Nondestructive Testing: A Training Guide*. Wiley-Interscience. ISBN-10: 0-471-42029-8.
- NDT.net. (2021). *AeroNDT 2020: 12th International Symposium on NDT in Aerospace*, October 6-8, Williamsburg, VA, USA. e-Journal of Nondestructive Testing (eJNDT), 26(1), Issue 2021-01. ISSN 1435-4934.
- NDT Italiana. (1952). *Introduction to Magnetic Particle Inspection*. Erişim: <https://www.ndeed.org/EducationResources/CommunityCollege/MagParticle/Introduction/introduction.htm>, Erişim tarihi: 30.03.2018.

KAYNAKLAR DİZİNİ

NDT Teknik (n.d.). *Tahribatsız Muayene'de En Çok Kullanılan Yöntemler Nelerdir?*

Erişim: Tahribatsız Muayene'de En Çok Kullanılan Yöntemler Nelerdir? Erişim tarihi: 04.07.2024

NTC Expert a. (n.d.). *Неразрушающий контроль в авиации*. Erişim:

<https://www.ntcexpert.ru/2343-nk-v-aviacii>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

NTC Expert b. (n.d.). *Визуальный и измерительный контроль*. Erişim:

<https://www.ntcexpert.ru/vic>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

NTC Expert c. (n.d.). *Контроль герметичности*. Erişim:

<https://www.ntcexpert.ru/cg>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

NTC Expert d. (n.d.). *Тепловой контроль*. Erişim:

<https://www.ntcexpert.ru/teplovoj-kontrol>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

OneStopNDT. (2024). *Modern methods of NDT for inspection of aerospace structures*.

Erişim: <https://www.onestopndt.com/ndt-articles/ndt-methods-for-aerospace-inspection>

Özada, Ç. (2017). *Tahribatsız Muayene Yöntemleri*. Erişim:

<https://www.muhendisbeyinler.net/tahribatsiz-muayene-yontemleri>. Erişim tarihi: 04.07.2024.

Özden, N. (1981). *Endüstriyel Radyografi*, SEGEM, Yayın no: 45, Ankara.

KAYNAKLAR DİZİNİ

Pergam. (n.d.). *Defektoskop BondMaster 600*. Erişim:

https://www.pergam.ru/catalog/nondestructive_testing/ultrasonic_testing/bondmaster-600.htm, Erişim tarihi: 04.07.2024.

RAeS - THE ROYAL AERONAUTICAL SOCIETY. (1986). *Materials in Aerospace*, London, 282 p.

Raj, B., Jayakumar, T. ve Thavasimuthu, M. (2002). *Practical Non-destructive Testing*. Alpha Science International Ltd. ISBN 1-84265-081-5.

Royal NLR – Netherlands Aerospace Centre, (n.d.). *Theme Competitive aerospace*.

Erişim: <https://www.nlr.org/focus-area/strategic-themes-2022-2025/theme-competitive-aerospace-industry>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

RuAviation, (2024). *В ЦАГИ создан комплекс технологий неразрушающего контроля ПКМ*. Erişim: <https://aviation21.ru/v-cagi-sozdan-kompleks-tekhnologij-nerazrushayushhego-kontrolya-pkm>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

Safran, (2017). *Safran Nacelles launches a new automated non-destructive testing solution using infrared thermography and augmented reality, a world first*. Erişim: <https://www.safran-group.com/news/safran-nacelles-launches-new-automated-non-destructive-testing-solution-using-infrared-thermography-2017-04-04>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

Sandia National Laboratories, (2007). *Sandia hosts aircraft inspectors for training in inspection technology. Retired Sandia aircraft serving as testing ground*. Erişim: <https://newsreleases.sandia.gov/releases/2007/inspection.html>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

S.E.A.L. Aviation a, (2021). *SEAL AVIATION DYE PENETRANT NDT SERVICES*. Erişim: <https://www.sealaviation.com/dye-penetrant>, Erişim tarihi: 04.07.2024

KAYNAKLAR DİZİNİ

S.E.A.L. Aviation b, (2020). *SEAL AVIATION MAGNETIC PARTICLE NDT SERVICES*.

Erişim: <https://www.sealaviation.com/magnetic-particle>, Erişim tarihi: 04.07.2024

S.E.A.L. Aviation c, (n.d.). *SEAL AVIATION ULTRASOUND NDT SERVICES*.

Erişim: <https://www.sealaviation.com/ultrasound>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

S.E.A.L. Aviation d, (n.d.). *SEAL AVIATION RADIOGRAPHY NDT SERVICES*.

Erişim: <https://www.sealaviation.com/Radiography>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

S.E.A.L. Aviation e, (n.d.). *SEAL AVIATION EDDY CURRENT NDT SERVICES*.

Erişim: <https://www.sealaviation.com/eddy-current>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

Shull P. J. (2002). *Nondestructive Evaluation: Theory, Techniques, and Applications*.

Marcel Dekker Inc. ISBN: 0-8247-8872-9.

Southwest Airlines. (2018). *Southwest Technical Operations Team performs detailed ultrasonic inspections of engine blades*. Erişim:

<https://www.swamedia.com/photos/photo-de080387b716f7f68a21d1f864a7eb9e-southwest-technical-operations-team-performs-detailed-ultrasonic?bookmark>,
Erişim tarihi: 04.07.2024.

Steel City NDT. (2023). *History of non-destructive testing*. Erişim:

<https://medium.com/steel-city-ndt/nondestructive-testing-ndt-has-come-so-far-since-its-beginning-87659699de9f>

Steiner, D. (2017). *X-rays for NDT of composites*. Erişim:

<https://www.compositesworld.com/articles/x-rays-for-ndt-of-composites>, Erişim tarihi: 04.07.2024

KAYNAKLAR DİZİNİ

SZUTEST, (n.d.). *Tahribatsız Muayeneler*. Erişim:

<https://www.szutest.com.tr/tahribatsiz-muayeneler>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

Tarhan, C., & Kurt, B. (2021). *Drain mast komponentinin tahribatsız muayene yöntemleri kullanılarak test edilmesi*. *European Journal of Science and Technology*, 31(Supp. 1), 852-860. <https://doi.org/10.31590/ejosat.934787>

Techkontrol. (n.d.). *Ультразвуковой сканер RollerFORM*. Erişim:

<https://techkontrol.ru/skanery/ultrazvukovoj-skaner-rollerform>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

Teledyne FLIR LLC, (2020). *Constructing Comfortable, Eco-Friendly Homes with*

Thermal Imaging. Erişim: <https://www.flir.com/discover/professional-tools/constructing-comfortable-eco-friendly-homes-with-thermal-imaging>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

THY Teknik. (2019). Sosyal medya gönderisi: «CFM56 ve V2500 serisi uçak motorlarının

bakımını yapan iştirakimiz TEC (Turkish Engine Center); 10 yıldır faaliyetlerini başarı ile sürdürüyor.» Erişim: https://x.com/THY_Teknik/status/1148152815572914176, Erişim tarihi: 04.07.2024.

Topp, M. (2020). *The 5 types – What is non-destructive testing (NDT)? Sentin AI*. Erişim:

<https://sentin.ai/en/5-types-what-is-non-destructive-testing>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

Turkish Technic. (n.d.). *Non-Destructive Testing Services*. Erişim:

<https://turkishtechnic.com/en/mro-solution/ndt>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

KAYNAKLAR DİZİNİ

- Uher, J., Boháčová, J. (2024). *RadalyX – Robotic X-ray scanner: applications in aerospace and material industry*. 13th Conference on Industrial Computed Tomography, Austria, e-Journal of Nondestructive Testing ISSN 1435-4934. <https://doi.org/10.58286/29273>
- Uludağ, A. (2017). *Bir Uçak Ana İniş Takımı Jantının Sıvı Penetrant Kontrol Yöntemi ile İncelenmesi*. Journal of Aviation, 1(2), 128-139.
- University of Southampton. (n.d.). *Research project: Prediction of ultrasonic wave propagation in aircraft structures for crack monitoring - Dormant*, Erişim: https://www.southampton.ac.uk/engineering/research/projects/propagation_and_sensing_of_ultrasonic_waves.page, Erişim tarihi: 04.07.2024.
- UNIVERSAL ROBOTS, (2018). *ROBOTIC INSPECTION AIDS NASA EFFORTS TO DEVELOP SAFER, MORE COST-EFFECTIVE AIRCRAFT MANUFACTURING PROCESSES*. Erişim: <https://www.universal-robots.com/fi/blogi/robotic-inspection-aids-nasa-efforts-to-develop-safer-more-cost-effective-aircraft-manufacturing-processes>, Erişim tarihi: 04.07.2024.
- Vision Systems Design, (2013). *AIRCRAFT ANALYSIS: Active thermography speeds non-destructive testing of composites*. Erişim: <https://www.vision-systems.com/non-factory/defense-aerospace/article/16736015/aircraft-analysis-active-thermography-speeds-non-destructive-testing-of-composites>, Erişim tarihi: 04.07.2024.
- Vision Systems Design, (2008). *Thermography inspects aircraft fuselages*. Erişim: <https://www.vision-systems.com/cameras-accessories/article/16745592/thermography-inspects-aircraft-fuselages>, Erişim tarihi: 04.07.2024.

KAYNAKLAR DİZİNİ

- Wong, B. S., Wang, X., Koh, C. M., Tui, C. G., Tan, C., Xu, J. (2011) *Crack detection using image processing techniques for radiographic inspection of aircraft wing spar*. *Insight - Non-Destructive Testing and Condition Monitoring*, 53 (10). pp. 552-556. <https://doi.org/10.1784/insi.2011.53.10.552>
- Wood, A.(2022). *Wing Loads and Structural Layout*. Erişim: <https://aerotoolbox.com/wing-structure>, Erişim tarihi: 04.07.2024.
- Yakupoğlu, A. (2005). *Girdap Akımları Yöntemi ile Yüzey Çatlaklarının Algılanması*. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
- Yavuz, E. (1998). *Ferromanyetik Malzemeler Üzerindeki Çatlakların Manyetik Yöntemle Belirlenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir, Türkiye.
- Zubarev, A. (2023). *КАПИЛЛЯРНЫЙ МЕТОД НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ*. Erişim: <https://a3-eng.com/stati/kapillyarnyj-metod-nerazrushayushhego-kontrolya.html#:~:text=Капиллярный%20метод%20-%20это%20метод%20неразрушающего,трещин%20и%20пор%20на%20поверхности>, Erişim tarihi: 04.07.2024
- Zeppelin. (n.d.). *Dye penetrant testing (PT) - Fluorescent*. Erişim: <https://zeppelin-ais.com/en/services/non-destructive-testing-ndt/dye-penetrant-testing-pt-fluorescent>, Erişim tarihi: 04.07.2024

EKLER

Ek.1. NDE Yöntemlerine ve Test Kategorilerine Örnekler

Ek.1. NDE Yöntemlerine ve Test Kategorilerine Örnekler

Yöntem	Çalışma Prensipleri	Uygulama Yeri	Sınırlamalar	Avantajlar	Malzemeler
Görsel test - direkt görüntüleme, boreskoplar, video, büyüteç, benek metrolojisi	Kusurlara işaret eden boyutlar, renk ve yüzey süreksizliklerinin varlığını değerlendirmek için test nesnesi yüzeyinin görsel olarak gözlemlenmesi.	İmalat sonrası denetimler, boyutsal anormallikler, renk farklılıkları, çatlaklar ve çukurlar için servis içi denetimler	Yalnızca yüzey kusurlarına duyarlıdır	Düşük maliyetli ve sezgisel; diğer yöntemlerle, lazer referans çizgileriyle, videoyla ve büyütücü merceklerle zenginleştirilebilir	Tüm malzemeler
Sıvı penetrant testi	Sıvı penetrant sıvısı çoğunlukla çatlaklarda toplanır ve kusur görünürlüğüne vurgulayacak olan boyaları buraya çeker	Üretim süreksizliklerinin ve gerilim çatlaklarının yerinin belirlenmesi	Yüzey altı kusurlarını bulamaz	Uygulama kolaylığı; Basit görsel incelemeye göre daha gelişmiş	Gözeneksiz yüzeylere sahip metallerin ve kompozitlerin çoğu
Manyetik Partikül testi	Manyetik parçacıklar, manyetik kuvvet çizgilerindeki kırılmalara doğru çekilirler	Yüzeye yakın kusurlar mıknatıslanmaya duyarlıdır; hava delikleri, çıkıntılar ve çatlaklar dahil	Manyetik olmayan metal ve malzemelere uygulanamaz	İyi koşullar altında kusurları yüzeyin 0,25 inç altına kadar saptırabilir	Demir ve çelik, nikel, kobalt
Barkhausen gürültü testi	Manyetik malzemeye uygulanan stresten kaynaklanan manyetik akıdaki yükler	Manyetik malzemenin çevrim içi gözlemi	Manyetik olmayan metal ve malzemeler için uygun değildir	Çevrim içi gözlem; stresi çatlamaadan hissedebilir	Manyetik metaller, çelik, nikel, demir, krom
Penetran radyasyon testi (RT), bilgisayarlı tomografi (CT), dijital x-ışınımı, nötron RT, x-ışını kırınımı	Test nesnesinden geçen veya nesneden yansıyan nüfuz edici ışınlar (x-ışını, gama veya nötron), film veya dijital görüntüleme plakaları üzerinde gölgeler veya desenler oluşturur	İmalat, kaynak muayenesi, kapalı muhafazalardaki nesnelerin bulunması, kapalı nesnelerin metrolojisi, kalınlık	Toplam metalin %1-2'sinden daha az kalınlıktaki kusurlara duyarlı olmayan tehlikeli radyasyon işlemi; karmaşık şekillerin analiz edilmesi zor	Montajdaki gömülü kusurların veya bileşenlerin görsel analizine izin verir; yüzeye yakın gerilimi ölçmek de mümkündür	Metaller, gıdalar, filmler, ametaller, kompozitler, montajlar
Akustik emisyon (AE) testi	Çoklu dağıtılmış sensörler, mekanik veya termal strese tepki olarak AE stres dalgası kaynağını algılar ve üçgenleştirir	Korozyon, stresli korozyon çatlamaası, kaynak çatlamaası, sürünme ve yorulma çatlamaası	Gürültü ve titreşime duyarlıdır; kusurun türünden ziyade yerini tespit eder	Tek bir yükleme işleminde yapının tüm hacminin müdahalesiz bir şekilde incelenmesine olanak tanır	Uçak, köprüler, kaynaklar, metal şekillendirme, kompozit ve metal basınçlı kaplar, boru tesisatı